

Rapportering av projektet

Forskares behov av lagringslösningar för forskningsdata – ett samarbete mellan SNIC, SND, SUNET, Chalmers tekniska högskola och Örebro universitet

Monica Lassi, Senior rådgivare, SNIC

Emma-Lisa Hansson, Applikationsexpert LUNARC, Lunds universitet

Mattias Persson, Utredare & koordinator för öppen vetenskap, Örebro Universitet

Olof Olsson, IT-arkitekt, SND

Sammanfattning	2
Om rapporten	4
Om projektet	6
Verksamhetsarkitektur som angreppssätt	9
Metoder	13
Nulägesbeskrivning: Forskarresan och nöjdhet	17
Nulägesbeskrivning: Compliance – villkor, ramverk och aktörer	32
Önskat läge: forskarnas drömscenario	37
Designförslag: steg för steg mot forskarnas drömscenario	43
Reflektioner och förslag på fortsatt arbete	51
Bilaga: Ikonförteckning	54
Figurförteckning	59

Sammanfattning

Föreliggande rapport beskriver resultaten av ett projekt där ett verksamhetsarkitekturellt angreppssätt har använts för att förstå, utforska, och beskriva forskningsdata- och särskilt datalagringspraktiker och behov hos forskare på två lärosäten.

Sammanfattningsvis pekar resultaten på följande:

- Forskarna har olika uppfattning om datahantering, en del upplever att det flyter på, men en stor del upplever att datahanteringen tar över fokus från forskningen; att forskarna nu måste bli administratörer vilket blir ett hinder för att utföra de aktiviteter som de menar är kärnan i forskningen. Forskarnas bedömningar av hur nöjda de är med stöd och tjänster under olika faser av ett forskningsprojekt visar att de i högre grad är mindre nöjda respektive missnöjda. De faser som forskarna är mest nöjda med är Planera, Skapa/Samla in, och Analysera, vilket är de faser där de har störst kontroll över datahanteringen. De senare faserna, det vill säga Tillgängliggöra, Bevaka, och Rapportera, har en mycket lägre mognadsgrad både i forskarnas praktiker och i vilka tjänster och stöd som finns att tillgå.
- Det behövs en uppdatering över vad som anses vara forskningsdata och vilka data som har värde i att långtidsarkiveras. Forskare har många olika definitioner över vad de anser vara data, och det skiljer sig kraftigt mellan olika forskningsfält. Terminologi och definitioner i styrdokument och riktlinjer matchar sällan forskarnas praktiska hantering data, vilket skapar otydlighet och osäkerhet.
- Tydlighet och harmonisering i datahanteringsfrågor. Detta tas upp mycket hos forskarna, allt från vad data är, till att system måste harmoniseras och att det finns ingen tydlighet från styrande håll.
- Det saknas expertstöd i forskningsdata, forskarna får inte tag på rätt kompetent person för att utföra analysarbete och statistiskt arbete. Forskarna uttryckte att det pågår en kompetensflykt eller är svårt att hitta specifik kompetens på grund av att det är svårt att erbjuda konkurrenskraftiga löner och erbjudande jämfört med privata aktörer.
- Det finns en samstämmighet mellan forskarna och stödorganisationerna att det är svårt att nå ut med vilka tjänster och vilket stöd som finns för forskningsdatahantering och -lagring.
- Det är alltför svårt för forskare och stödpersonal att veta vad som är korrekt gällande datahantering och -lagring. Det finns ett stort behov av harmonisering av de juridiska frågorna på området, särskilt för data som hanteras av flera olika aktörer under ett forskningsprojekt. Särskilt nämndes GDPR och samarbeten med företag.
- Det finns stora problem med att dela och samarbeta kring data, det omfattas av både känsliga och icke känsliga data. Forskarna saknar en plattform för att enkelt kunna samarbeta och dela data.

- E-infrastrukturen behöver anpassas till forskarnas arbetssätt och arbetsflöden. Exempelvis erbjuds enbart *en* modell för användning av SNIC:s uppsättning av beräkningsresurser, medan många forskare ofta arbetar intensivt i perioder inför insändande av manuskript till vetenskapliga tidskrifter eller konferenser. Andra användningsmönster måste komma på plats gällande beräkning, småprojekt behöver lättare få timmar, och toppar måste tillåtas.
- Det saknas incitament för forskarna för att arkivera och publicera data. I dagsläget anses publicering av artiklar vara det rådande sättet att dela data och resultat. Några forskare har vana att dela via GitHub och liknande plattformar, vilket de menar förenklar datapubliceringen mycket.
- Det saknas ett tydligt steg i datahanteringsplaner samt i formulär för ansökningar om forskningsfinansiering för att kunna planera kostnader för data. Forskningsfinansiärerna tenderar att ställa upp villkor, men det finns en otydlighet kring kostnadstäckning, och för uppföljning av datahanteringsplaner. Forskningsområden inom samhällsvetenskaplig eller humanistisk forskning har särskilt svårt med budget samt resursallokering för att kunna arbeta med data då forskningsanslagen oftast är lägre och inte lika lätt kan finansiera doktorander eller annan stödpersonal. Detta påverkar forskningsområdets framtidsutsikter.

Forskarna känner igen sig i verksamhetskartan, och accepterade denna bild av deras forskningsprocess. Därmed är kartan avstämd och verifierad inte bara av stödorganisationer inom det nationella samarbetet inom verksamhetsarkitektur för forskningsdata, utan också i två separata studier med forskare, där de granskat och diskuterat den. Även den fyrnivåmodell som presenterades för forskarna för att sätta kontexten för vad forskningens e-infrastruktur kan vara, togs emot väl av forskarna. Modellen var viktig för att skapa en gemensam förståelse för vad intervjuerna var till för, och forskarna föreslog ofta exempel på aktörer och verktyg som kunde läggas in på varje nivå för att fånga deras ämnesområden.

Det verksamhetsarkitekturella angreppssättet har visat sig vara mycket kraftfullt för att skapa förståelse för komplexa fenomen såsom forskningsdata- och e-infrastrukturområdena. Det som rapporteras här är resultat av ett avgränsat projekt, och många fler frågor finns att utforska och utreda. Inte minst är det viktigt att helhetsperspektivet fortlever, för att aktörer inom detta fragmenterade landskap ska kunna samverka i högre grad – detta är en helt central nyckel för att e-infrastrukturlandskapet i sanning ska stötta forskning.

Om rapporten

Denna rapport beskriver resultaten av ett projekt där ett verksamhetsarkitekturellt angreppssätt har använts för att förstå, utforska och beskriva forskares praktiker och behov av stöd i sitt arbete med forskningsdatahantering, och särskilt datalagring. Här beskriver vi rapporten för dig som läser, så att du kan välja de delar som du finner mest intressanta och relevanta *för just dig, just nu*. Vår ambition har varit att ta fram ett rikt material som kan leva vidare, byggas på, revideras, förkastas, byggas upp på nytt utifrån nya resultat, och så vidare.

Vi har förutsatt att **du som läser** har en viss förförståelse inom forskningsdata- och e-infrastrukturuområdena; vi tror att rapporten kan vara relevant för många olika roller och aktörer inom landskapet, och att vissa delar är mer intressanta än andra, beroende på profession, expertis, aktör, och annat. I rapporten finns referenser till introducerande och fördjupande läsning att bygga vidare på.

För att förstå projektets **angreppssätt, ramar, och tillvägagångssätt** kan du läsa kapitlet Om projektet, Verksamhetsarkitektur som metod, samt Metoder.

Två av resultatkapitlen handlar om **nuläget**. Vi har frågat forskare hur de arbetar med forskningsdata inom forskningsprojekt idag, och stödorganisationer och stödpersonal vad de utifrån deras expertis ser som högst prioriterat att lösa för att forskningsdatahanteringen och -lagringen ska fungera bättre. Utifrån detta har vi skapat en nulägesbeskrivning av forskningen i form av kartor och textuella beskrivningar av deras berättelser (se avsnittet *Nulägesbeskrivning: Forskarresan och nöjdhet*). Det andra avsnittet om nuläget, med fokus på det organisatoriska och stödperspektivet, heter *Nulägesbeskrivning: Compliance – villkor, ramverk och aktörer*.

De två efterföljande resultatkapitlen handlar om **framtiden**. Det första av dessa heter *Önskat läge: forskarnas drömscenario* och presenterar vad forskarna lyft som önskningar för att forskningsdatahanteringen ska fungera optimalt för deras behov i framtiden. Det andra framtidsavsnittet heter *Designförslag: steg för steg mot forskarnas drömscenario* och är en syntetisering av allt material vi samlat in och analyserat, presenterat i form av utvecklingsmetoden user stories. Våra user stories kan användas för att utveckla infrastrukturellt och annat stöd för forskarnas datahantering och -lagring.

Illustrationerna i rapporten finns som egna filer i Zenodo för ökad läsbarhet, det går att söka efter community i Zenodo, sök efter "Research Data Architecture" länk finns även i fotnot (Hansson & Lassi, Research Data Architecture, 2022)¹. Där finns resultaten beskrivna i verksamhetkartor, compliance – vilka villkor, krav och andra ramverk som påverkar hanteringen av forskningsdata samt för e-infrastrukturlandskapet, de beskrivs dels som funktionalitet, dels i form av *user*

¹ <https://zenodo.org/communities/rdarchitecture/> och <https://doi.org/10.5281/zenodo.6247046>

stories. I Zenodo finns även våra intervjuguider och annat insamlings- och analysmaterial tillgängliga, samt förmågebeskrivningar. För en djupare förståelse av det verksamhetsarkitekturella angreppssättet för att förstå och beskriva forskningsdatalandskapet, se rapport från tidigare arbete vid Lunds universitet²

Allra sist i rapporten har vi samlat våra reflektioner och förslag på vidare arbete. För som sagt: här finns ett rikt material att jobba utifrån, och vi välkomnar er alla att bidra till utvecklingen av kartorna, och flytta fram gränserna för vad vi vet om nuläget och framtiden!

Trevlig läsning!

Monica, Emma-Lisa, Mattias och Olof, utspridda i Sverige 2022-03-04

2

[https://portal.research.lu.se/portal/sv/publications/rapport-foer-projekt-verksamhetskartlaggning-forskningsdata\(d21eb30-4fec-4dd5-b37a-97b4e997d9d8\).html](https://portal.research.lu.se/portal/sv/publications/rapport-foer-projekt-verksamhetskartlaggning-forskningsdata(d21eb30-4fec-4dd5-b37a-97b4e997d9d8).html)

Om projektet

Det svenska e-infrastrukturlandskapet är fragmenterat och trots rekommendationer från beslutsfattare så ökar fragmenteringen. De nationella aktörer som har uppdrag och/eller mandat som rör forskningsdata är främst SNIC, SND, och Sunet. Dessa aktörer tillhandahåller tjänster och stöd till forskare under olika delar av forskningsdatalivscykeln. På grund av de oklara mandat och uppdrag som råder nationellt, så finns förväntningar på de olika aktörerna som inte går att uppfylla. Ett exempel är lagring av forskningsdata, såväl aktiva som inaktiva. Svenska forskare är del av ett globalt forskarsamhälle, och tar därigenom del av en mängd internationella infrastrukturer, verktyg, och sammanhang. I och med den implementeringsfas som EOSC gått in i, så behöver svensk e-infrastruktur vara interoperabel med de internationellt tillgängliga tjänster som svenska forskare använder.

Exakt vilka behov som finns hos svenska forskare, och vem som har ansvar för att svara upp mot behoven, är oklart i många frågor. Det infrastrukturella stöd som forskare behöver för att hantera forskningsdata under hela datalivscykeln, med välfungerande gränssnitt mellan nationella och internationella aktörers e-infrastrukturlösningar finns i vissa fall och är i andra fall fragmenterat. För att komma vidare i utvecklingen av sammanhållet stöd för forskare, formerades under 2021 ett nationellt samarbete inom verksamhetsarkitektur för forskningsdataområdet, med syfte att ta fram ett gemensamt bildspråk, visualisera ett mycket komplext område, och att konkretisera krav, villkor, juridiska ramverk, styrdokument etc. som påverkar forskningsdatahantering.

Projektet som rapporteras här fokuserade på vad forskare behöver ha för att forskningsdata ska hanteras på ett högkvalitativt sätt och vilket infrastrukturellt stöd forskarna i detta. Projektet fokuserade på helheten i datahanteringen, vad som finns på plats på nationell nivå och vad som behöver åtgärdas. Angreppssättet var verksamhetsarkitekturellt, som med Vintergatan som metod. En grundkarta för forskningsdataområdet, framtagen inom ett tidigare verksamhetsarkitekturellt projekt på Lunds universitet, låg till grund för projektet.

Ramar

Projektet var ett samarbete mellan SNIC, SUNET, SND, Chalmers och Örebro universitet, och löpte mellan september 2021 och januari 2022. Projektgruppen rapporterade till en styrgrupp bestående av medlemmar från de deltagande organisationerna.

Projektgruppen, som gemensamt skrivit rapporten, bestod av:

- Monica Lassi, Senior rådgivare, SNIC (projektledare)
- Emma-Lisa Hansson, Applikationsexpert LUNARC – Lunds universitet
- Mattias Persson, Utredare & koordinator för öppen vetenskap - Örebro Universitet
- Olof Olsson, IT-arkitekt - Svensk Nationell Datatjänst SND

Syfte

Projektets syfte var att föreslå en arkitektur för forskares lagring av forskningsdata, inklusive lokala lösningar och gränssnitt gentemot externa lösningar. Detta innebär att kartlägga forskares behov av infrastrukturellt stöd för forskningsdatahantering under ett forskningsprojekt, med särskilt fokus på lagring av forskningsdata. Projektets resultat kan även bidra till ökad förståelse för forskningens och lärosätets behov i dagsläget, och pekar på områden som behöver utvecklas för att tillhandahålla ett optimalt stöd för forskningsdatahantering.

Avgränsningar

Implementering av föreslagen design låg utanför projektet. Djupare dialog med en större mängd aktörer än SNIC, SND, och SUNET, såsom forskningsinfrastrukturer, rymdes inte i detta projekt, men kan med fördel bli fokus i ett fortsättningsprojekt inom det nationella samarbetet för verksamhetsarkitektur för forskningsdata.

Effektmål

Direkt efter projektet: De nationella e-infrastrukturerna och ingående lärosäten har en bild av vilket infrastrukturellt stöd som behövs för forskare gällande lagring av forskningsdata under olika delar av forskningsdatalivscykeln, inkluderande kopplingar till relevant stöd för t ex delning och publicering av data. Detta kan utgöra ett underlag för kravspecifikation för olika delar av det infrastrukturella stödet hos de nationella infrastrukturerna samt hos lärosätena, inklusive lagringstjänster, överföringstjänster, och APIer.

Inom 2 år: De ingående lärosätena har förutsättningarna att utveckla det infrastrukturella stöd som de behöver för att hantera forskningsdata under hela datalivscykeln, inklusive välfungerande gränssnitt mellan lokala, nationella och internationella aktörers e-infrastrukturlösningar.

Leveranser

Projektet har genererat följande leveranser, vilka finns fritt tillgängliga för andra att se och bygga vidare på i Zenodo, se <https://zenodo.org/communities/rdarchitecture/>

- **Compliance-lista** för lagring, utifrån Chalmers och Örebro universitets organisation och forskningsverksamhet, samt berörda externa aktörers villkor.
- **Verksamhetskartor** för forskningsdatahantering, med särskilt fokus på lagring, inklusive beskrivningar av:
 - Forskarresa: hur forskaren hanterar forskningsdata under hela forskningsdatalivscykeln och därefter, inklusive samarbeten och tillgängliggörande.
 - Nöjdhetskarta: hur väl fungerar forskarnas resa med data genom ett projekt?
 - Drömscenario: vad önskar forskarna kunna göra om de tänker fritt om framtiden?

- Vilka aktörer som förekommer (tillhandahåller tjänster) under olika delar av forskningsdatalivscykeln.
- Vad forskarna använder i olika delar av forskningsprocessen, exempelvis IT-system, lagringslösningar, e-infrastrukturer, och forskningsinfrastrukturer.
- Förmågebeskrivningar: definitioner av varje förmåga, och beskrivningar av nuläge och önskat läge för respektive förmåga.
- **Designförslag** baserat på det samlade materialet, dvs baserat på forskares och lärosätets behov, samt utifrån rådande regelverk. Designförslagen presenteras på funktionalitetsnivå och som användningsscenarier i form av user stories, vilka kan ligga till grund för införandeprojekt.

Verksamhetsarkitektur som angreppssätt

Med verksamhetsarkitektur avses verksamhetens struktur, ingående delar, och hur dessa interagerar, samt gränsytor mot omgivningen; användare, leverantörer, partners med mera. Verksamhetsarkitekturen beskriver vilka förutsättningar som finns i verksamheten, vilka ”förmågor” verksamheten har, hur verksamhetens processer ser ut, samt vilka informationsresurser och IT-stöd som hanteras i verksamheten. Med en väl dokumenterad arkitektur har vi en gemensam bild av verksamheten och en bra grund för beslutsfattande och effektivisering av verksamheten. Notera att föreliggande rapport, och levererat material, utgör en bas för ett fortsatt arbete av utveckling inom forskningsdataområdet. Detta arbete bygger på ett projekt vid Lunds universitet avseende verksamhetskartläggning av forskningsdataområdet (Hansson & Lassi, Rapport för projekt Verksamhetskartläggning forskningsdata: Ett underprojekt till uppdrag Samordning av universitetets hantering av forskningsdata, 2021) som slutrapporterades i juni 2021. Till den rapporten finns även en metodbeskrivning för fördjupad förståelse av förmågebegreppet och Vintergatan (Nordén, 2020) som metod³.

Verksamhetskartläggningen är utforskande och i detta projekt hänger många olika delar samman och skapar en helhet. Forskarens datahanteringsresa är tätt sammanknuten med lagar och krav och forskare måste förhålla sig till ett ständigt utvecklande forskningsdatahanteringslandskap. Forskaren har mycket att förhålla sig till och stödpersonal måste veta var i forskarresan de behöver svara på forskarnas behov. Dessutom behöver stödpersonalen utveckla verksamheten för att anpassa sig till forskarnas behov och ha en organisation som är utvecklad för att ge bästa möjliga support i takt med att landskapet förändras och nya behov och villkor uppstår.

Metoden gör att det går att zooma in och ut på delar av verksamheten, med olika perspektiv på ett sätt som gör att mönster blir synliga. Med Vintergatan som underlag blir det också möjligt att resa i tiden – från dagens läge till ett önskat läge genom att utifrån samma karta visualisera dagens lösningar och de tänkta framtida. Kartan som ankarmodell används för att sätta in forskarresan i verksamheten och belysa viktiga delar och hur dessa är strukturerade i verksamheten, vilka komponenter dessa viktiga delar består av, var de återfinns i forskarresan och hur komponenterna passar ihop och samverkar.

³ Ett stort tack till IRM, som generöst erbjudit det nationella samarbetet i verksamhetsarkitektur för forskningsdata att utan kostnad använda mallar för att skapa kartorna.

Figur 1 Grundkarta med sektorer: planera skapa/samla in, analysera, tillgängliggöra, bevara, rapportera.

Figur 1 visar sektorerna i kartan som består av: planera, skapa/samla in, analysera, tillgängliggöra, bevara, och rapportera.

- Längst ner i mitten finns *strategisk utveckling av nya arbetssätt för forskningsdatahanteringen*.
- I sektorn *planera* finns förmågorna *definiera projektets data, värdera data, planera datahantering och hitta relevanta data*.
- I sektorn *skapa/samla in* finns förmågorna *hitta relevanta data, skapa och lagra rådata, bearbeta och lagra data och dokumentera datahantering*.
- I sektorn *analysera* finns förmågorna *analysera och lagra data och sammanställa datamängder som ligger till grund för publikation*.
- I sektorn *tillgängliggöra* finns förmågorna *publicera datamängder, skydda data och synliggöra datamängder*.
- I sektorn *bevara* finns förmågorna *lagra långsiktigt, gallra data samt arkivera data*.
- I sektorn *rapportera* finns förmågan *rapportering*.

Ett centralt begrepp i verksamhetsarkitekturen är förmågor, vilka är utplacerade i de olika sektorerna, se Figur 2. Förmågorna finns i de grå rutorna, och finns beskrivna i detalj i bilaga *Förmågor i verksamhetskartan Pilotprojektet lagring* (Hansson & Lassi, Research Data Architecture, 2022). En del av förmågorna kan också vara delade mellan sektorer, alternativt löpa längs med alla sektorer. Notera att grundkartan saknar kopplingar mellan förmågorna i dagsläget, men att sådana är viktiga att kartlägga och framför allt utveckla. Kartan kan användas för att aktörer

ska kunna samarbeta utifrån samma begreppsmodell i att skapa kopplingar och arbetsflöden, t.ex. mellan forskningsinfrastruktur och e-infrastruktur.

Figur 2 Grundkarta med förmågor

Centrala begrepp

Nedan beskrivs de olika begrepp som projektet använder sig av inom verksamhetsarkitektur:

- *Förmåga* - En verksamhetsförmåga är en sammanhållen, avgränsad och självständig komponent av verksamheten och i verksamhetsarkitekturen. Det är en komponent som består av processer, information, kompetenser, regelverk, IT-stöd med mera.
- *Forskarresan* - Forskarens resa och upplevelse i fokus i verksamheten. I en forskarresa tittas det på forskarens behov i verksamheten och hur man kan tillgodose forskarens behov i dessa faser. Ett exempel på hur det går att berätta om forskarresebilderna är att utifrån forskarens behov lista de saker som forskaren gör utmed sin resa och vilka förmågor som stöttar.
- *Vintergatan* - Vintergatan bygger på att visualisera flöden och förmågor genom att rita upp de i förhållande till varandra och visar organisationens "puls". Metoden innehåller verktyg för att beskriva, mäta och styra en organisations arkitektur. Dessutom är värdeflöden centrala i visualiseringen. Vintergatan är en modell och metod som kombinerar och visualiserar flera

perspektiv i en och samma verksamhetskarta som till exempel processer, information, IT-stöd och kundresor. Genom att placera dessa i verksamhetens övergripande värdeflöde skapas en geografi som snabbt blir ett stabilt underlag för en mängd nya analyser.

Metoder

Vi har använt en kombination av kvalitativa undersökningsmetoder samt verksamhetsarkitekturella och designmetoder för att skapa en bred och fördjupad beskrivning av de förmågor som forskare och lärosäten har behov av för forskningsdatahantering och -lagring. Beskrivningar av de olika metoderna finns i detta avsnitt; notera dock att verksamhetsarkitektur som metod beskrivs i ett fristående avsnitt ovan.

Den kombination av metoder som vi använde passade för syftet med projektet, och vi har byggt vidare på metoderna från tidigare arbeten inom verksamhetsarkitektur för forskningsdata. Det finns mycket att vinna på fortsatt metodutveckling inom detta område, där bland annat verksamhetsarkitektur, verksamhetsutveckling, infrastruktur, stödverksamhet, transformationsarbete, och sakfrågorna inom forskningsdata och e-infrastruktur får utrymme att måla upp den komplexa bild som vi behöver förhålla oss till.

Compliance-lista

Termen *compliance-lista* används i vårt arbete för att fånga villkor, krav, aktörer och annat som påverkar hantering av forskningsdata. Det kan röra sig om juridiska ramverk, villkor från forskningsfinansiärer, interna styrdokument, och annat som forskare och lärosäten har att efterleva. Compliance-listan bygger på en grundlista på lärosätetsnivå, och har i detta projekt uppdaterats och reviderats genom att inkludera ett nationellt perspektiv och resultat från intervjuer vi genomfört med stödorganisationer inom deltagande lärosäten. Listan är i tabellformat, och kan vara svårnavigerad i sin ursprungsform, varför vi har tagit fram visualiseringar av det som finns i tabellen.

Intervjuer med forskare

Vi genomförde 21 individuella intervjuer med forskare från de två deltagande lärosätena Chalmers tekniska högskola och Örebro universitet. Studiedeltagare rekryterades bland personer som föreslagits av de två lärosätena. Samtliga intervjuer genomfördes digitalt i videomöten, vilka spelades in för att kunna transkriberas. Vi skapade en intervjuguide anpassad för en semistrukturerad kvalitativa intervjumetod, vilket innebär att strukturen och innehållet i frågorna var guidande i intervjusituationen, men tillät utrymme för följdfrågor och fördjupade exempel på situationer som forskarna berättade om.

Intervjuerna inleddes med en kort introduktion till projektet och syftet med intervjun. Eftersom nomenklaturen för forskningsdata och e-infrastruktur inte är allmänt känd bland forskare, så visade vi en modell framtagen i tidigare arbete på Lunds universitet över hur e-infrastrukturlandskapet för forskning kan beskrivas i fyra nivåer, se Figur 3. För att modellen skulle gå ifrån abstrakt till konkret så lade vi in konkreta exempel på aktörer och verktyg på varje nivå.

Figur 3 Fyrnivåmodell över infrastruktur för forskning

Under resterande del av den digitala videointervjun delade vi skärm, som visade en avskalad verksamhetskarta, med enbart sektorerna som visar ett typiskt forskningsprojekt från start till slut. Två projektmedlemmar deltog vid varje intervju – en som ledde intervjun (ansvarade för att ställa frågor och leda intervjun framåt), och en som antecknade och uppdaterade den delade kartan under tiden. I Figur 4 visas slutprodukten av en intervju, med anteckningar och noteringar.

Intervjun följde sektorerna i kartan, och följde på så vis faser i ett typiskt forskningsprojekt, med start i planeringsfasen, fram till och med rapportering av projekt. Utöver intervjuguiden så fungerade ett antal nyckelord som stöd för viktiga teman att beröra under intervjuerna när så var möjligt (ljusblå rutor i vänster överkant samt utplacerade i kartan, i Figur 4).

När intervjun närmade sig slutet bad vi forskaren att ge ett samlat nöjdhetsbetyg för varje sektor, genom att välja mellan trafikljusfärger där grön=nöjd, gul=ok men det finns förbättringar som behöver göras, och röd=missnöjd. Forskaren ombads även att kort motivera sitt val av nöjdhetsnivå.

Figur 4 Karta efter genomförd forskarintervju

Vår datainsamlingsmetod föll mycket väl ut, både för det rika material som samlades in, och för de många positiva reaktionerna från forskarna. Återkopplingen bestod bland annat i att det var lätt att följa med i intervjuprocessen genom att se kartans faser, att det var bra att

kunna tydliggöra eller revidera något i anteckningarna som togs under intervjun, och att de fick skäl att verbalisera sin egen forskningsdatahantering. Särskilt verbaliseringen av datahanteringen är något att ta fasta på i fortsatt arbete med forskningsdata och e-infrastruktur; att forskarna går ifrån tyst kunskap till något som beskrivs konkret. Verbaliseringen har också till fördel att stödorganisationer och beslutsfattare kan anpassa sin nomenklatur för att driva utvecklingen framåt kring god forskningsdatahantering genom att närma sig forskarnas vardag och praktiker. Intervjuerna genererade ett rikt material i form av inspelningar och kartorna som togs fram under intervjun. Intervjuerna transkriberades för att underlätta analysarbetet, och gav en rik helhetsbild av intervjusituationerna. De textuella versionerna av intervjuerna innebar att projektmedlemmarna kunde analysera materialet på ett smidigt sätt. Transkriberingsarbetet tog mycket tid, vilket projektet tagit höjd för i planeringsstadiet. I projekt med andra ramar är det fullt möjligt att använda intervjumetodiken utan att transkribera intervjuerna.

Det transkriberade materialet analyserades med gängse kvalitativa analysmetoder med hjälp av analysverktyget NVivo. Först gjordes en genomläsning av varje intervju, där ett antal grundkoder användes på materialet. Samtidigt listades potentiella andra koder för en vidare analys, varav somliga användes för en andra genomgång. Resultaten av kodningarna lästes och sammanfattades som resultat, tillsammans med de kartor som togs fram vid varje intervju. Nöjdhetsindikatorerna (grön/gul/röd) plottades ut per sektor, och sammanfattningar gjordes av de skäl som angivits för nöjdhetsindikationen. Koderna från intervjuanalysarbetet översattes till ikoner som symboliserar resultaten av analysen, dvs vi tog fram en mängd ikoner som representerade vilka teman forskarna tagit upp under intervjuerna. Dessa ikoner återfinns i kartorna som presenteras under Resultat. En ikonbeskrivning finns i slutet av rapporten.

När en nöjdhetskarta tagits fram bjöd vi in de som vi intervjuat till en uppföljande gruppintervju i workshopformat. Under gruppintervjun presenterades våra initiala resultat av analysen, följt av fördjupande, klargörande och kompletterande frågor om resultaten. Frågorna rörde bland annat om de upplever några flaskhalsar eller mindre störningsmoment i hanteringen av forskningsdata, om det finns någon forskning som de idag inte kan genomföra på grund av begränsningar i tillgängliga tjänster, och deras topp tre-prioriteringar av utveckling av e-infrastrukturjänster (utifrån fyra nivåmodellen av e-infrastruktur ovan). Data som samlades in var: inspelning av mötet, samt den textuella information som forskarna ombads skriva i mötets chatt som svar och motivering till svar på workshopens frågor. Gruppintervjun fyllde en kompletterande och fördjupande funktion visavi de individuella intervjuerna, då gruppens samtal gav möjligheter till kopplingar, jämförelser och reflektioner kring olika forskningsområdets villkor och praktiker. Resultaten från gruppintervjun användes i framtagandet av kartorna.

Intervjuer med stödorganisation

För att få en bild av det organisatoriska perspektivet på forskningsdatahantering och det stöd som finns och behövs genomförde vi gruppintervjuer med personal inom stödorganisationen på båda lärosätena. Vi benämnde dessa intervjuer ”visionssamtal”, då målet var att fånga de erfarenheter och reflektioner kring behov av forskningsdatastöd, dvs fokus var på: Visionen kring sammanhållen lagring – vad betyder det? Följsamhet i datahanteringen – juridiskt, organisatoriskt, tekniskt (på högnivå) – hur ser nuläget ut, vad behövs?

Intervjuerna genomfördes digitalt i videomötesformat, med två projektmedlemmar varav ena ledde intervjun och andra antecknade. Till skillnad från forskarintervjuerna så spelades dessa inte in; i stället togs detaljerade anteckningar som delades under intervjun för transparens och möjliggörande av klargöranden och fördjupningar i områden som gruppen ansåg vara viktiga. Materialet från visionssamtalen informerade dels utformningen av intervjuguiden för forskarintervjuerna, dels compliance-listans innehåll och utformning.

User stories

I projektet har vi presenterat designförslag till arkitektur för datahantering och lagring i formatet user stories, en typ av användningsscenarier som används som designmetod inom bl.a. agil mjukvaruutveckling. Det samlade materialet från intervjuer med forskare och stödorganisationer har legat till grund för formulerandet av user stories. Mer om dess funktion och användning finns att läsa under User stories i resultatredovisningen.

Användarhistorier är en vanlig designmetod i mjukvaruutveckling, och innehåller rik information om viktig funktionalitet i IT-verktyg. Användarhistorierna används för att identifiera vilka aktiviteter som görs i de olika faserna under ett forskningsprojekt. User stories innehåller rik information om vilken funktionalitet som behövs, vilken intressent som behöver funktionaliteten, och skälet till att funktionaliteten behövs. Användarberättelser är allmänt hållna, och är baserade på forskares eller andra intressenters, mål med en aktivitet. Formatet är: ”Som **<typ av intressent/användare>** vill jag **<mål>** för att **<syfte>**.” Utifrån detta kan konkretiseringar göras gällande funktionalitet och kravspecifikationer för IT-lösningar, och för att skapa ytterligare användarhistorier på mer detaljerad nivå.

Ett konkret exempel från våra användarhistorier: ”Som ny eller sällananvändare av SNIC:s resurser behöver jag mycket väldokumenterat stöd för att jag ska kunna använda resurserna.” Funktionaliteten som efterfrågas är ”mycket väldokumenterat stöd”, vilket kan konkretiseras till bland annat skriftlig dokumentation och korta introduktionsvideor med instruktioner för att genomföra olika aktiviteter på beräkningsresurserna – vilka båda föreslagits av forskare i våra intervjuer. Men funktionalitet behöver inte baseras enbart i insamlade data, utan kan även formuleras utifrån arkitekters, designers, och utvecklarens egna erfarenheter och yrkesskicklighet.

Sektor Planera

I planeringsfasen beskrev forskarna hur de börjar med att komma på nya idéer och lösningar för forskningsområdet. Hypoteser testas, det byggs till exempel simuleringsmodeller och projektet är under en utvecklingsfas. Man kan även börja köra småskaliga experiment. Planering för beräkning skiljer sig mycket åt mellan de olika projekten på Chalmers. Det finns behov från allt från väldigt stora datamängder till mindre. De mindre kan ibland skötas på det lokala beräkningsklustret hos Chalmers med relativt lätt tillgång.

Fördelar som nämns med datahanteringsplaner är att det kan vara ett verktyg som ”tvingar” forskarna att tänka i fler steg under redan under planeringen av projektet, och som verktyg för god forskningssed. Samtidigt finns en oro att forskningsprocessen ska låsas in i och med att forskarna har beskrivit planen för datahantering: det finns en risk att flexibilitet uteblir, eller att det finns en hög tröskel för att vara mer flexibel utifrån vart forskningen tar vägen under ett projekt.

Några beskriver att det tas fram en datahanteringsplan på olika detaljerade nivåer i samband med ansökning om finansiering. En av forskarna tar upp att det finns problem med att identifiera vad data är för datahanteringsplanen, och att hen varit i kontakt med stödfunktioner, men ändå inte kunnat reda ut vad data är inom ämnet. För forskaren är data till exempel programvara, artiklar och mjukvaru-/analyskod, dvs en definition passar inte för all forskning.

För utvecklingen av stöd och infrastruktur på lärosäten såväl som nationellt är det viktigt att balansera behoven av definitioner och en nomenklatur för att kunna utveckla verksamhet och IT-verktyg inom forskningsdataområdet med forskarnas praktiker och tillhörighet inom sina forskningsområden. En god balans mellan de två, och lyhördhet inför forskarnas praktiker, är viktigt för att skapa infrastruktur som stöttar forskningen.

Samarbeten bedrivs både nationellt och internationellt, både inom och utanför akademien, såväl offentliga som privata aktörer. Eftersom det bedrivs projekt i samarbete med olika aktörer är det vanligt att det skrivs avtal. Det bedrivs även EU-samarbeten, och typiskt för i EU-projekt är att det skrivs konsortieavtal innan det startar, som reglerar bakgrund till projektet. I projekt som involverar företagspartners är det praxis att lärosätets jurister är en del i processen. Även konsortieavtal nämndes under intervjuerna; en av deltagarna tar upp att det samarbetas med industrin med

känsliga data och oerhört stora datamängder och att rådata då lagras hos industriaktören.

Det lyftes även att för det måste iaktas försiktighet för att skydda de kommersiella värdena, och en svårighet att balansera offentlighetsprincipen mot att skydda de immateriella rättigheterna inom projektet för att inte förstöra det potentiella kommersiella värdet av forskningens resultat.

En av forskarna tar upp att det arbetas mycket internationellt med internationella kolleger och att man då måste ha Git-tillgång och hittar lösningar som passar för alla parter, vilket brukar vara en utmaning.

En av studiedeltagarna anger här att man återanvänder data och att det är väldigt viktigt att data samlas på rätt sätt, annars blir data värdelös. Där för har gruppen byggt upp ett ramverk som är som kallas för "data sharing framework" som är en praktisk guide till datahantering. Studiedeltagaren arbetar med industriaktörer och data och forskningsområdet är internationellt konkurrensutsatt.

En av forskarna har inga egna data eftersom forskaren tar ut datamängder från existerande databaser och sätter samman data på nya kreativa vis. Ibland kan det vara problem med att sätta ihop existerande data eftersom kvaliteten på data skiftar. Forskaren poängterar att det inte är mängden av data som är relevant för att forskaren ska kunna forska, utan det är kvaliteten och att data måste vara uniform som är det väsentliga och en potentiell sekundär återanvändning som är det viktiga. Forskaren bygger också egna databaser från existerande databaser.

En av forskarna som har stora datamängder tar upp att det är dyrt att återanvända data och att det borde komma tidigt i dataplaneringen att täcka upp existerande data med finansiering.

Sektor Skapa / samla in

Datamängder som beskrivs av forskarna är mycket olika, allt från "ganska lätthanterliga" till så stora mängder att det krävs en egen organisation med finansieringsmodell och infrastruktur. Forskarna kan generera och arbeta med mycket data, och då kan inte allt sparas. Före somlig forskning är rådata centrala att spara, medan för andra kan resultat av bearbetningar och analyser vara de data som är värda att spara.

SNIC-resurser används i detta skede. Forskarna är mycket positiva till att tillgång till SNIC inte kostar forskarna något extra. En av forskarna som gör mycket beräkningar på en stor mängd data, upplever att det är mycket komplicerat sedan ansökningsförfarandet delades upp i beräkningsprojekt och lagringsprojekt. Vidare uttryckte forskare att det som hans grupp definierar som ett forskningsprojekt inte matchar vad SNIC definierar som beräknings- och lagringsprojekt, vilket kräver att forskargruppen behöver spendera tid på att dela upp beräknings- och lagringsprojekt på ett syntetiskt sätt. Det fanns även röster som uttryckte att Swestore är alltför krångligt att både ansöka till, och använda, vilket har orsakat mycket irritation.

En av forskarna menar att man måste bestämma hur mycket man ska spara och vilka resultat man behöver, man skriver programvaran och kör simuleringar och man kan inte spara all data som skapas. En möjlighet är att om lärosätet vill behålla alla dessa datamängder då måste kostnaderna vara klara och att det måste finnas väldigt mycket plats för att spara. Forskaren sparar mjukvaran men det är färskvara; om fem år vet man inte om hårdvaran accepterar koden. Det finns även möjlighet att göra nya grafer på detta. Forskaren beskriver att det finns ett interoperabilitetsproblem eftersom mjukvara snabbt kan bli gammal. Forskaren använder Git-repositories för att lagra data, men även för att samarbeta med andra, ofta internationella kollegor.

För forskare som bedriver forskning inom ett område med internationellt samarbete med uppbyggd organisationsstruktur och finansieringsmodell kan data som kommer från internationella mätningar upplevas som en flaskhals. För att ladda ner data krävs ett hopkok av olika tillvägagångssätt för att flytta data. Önskemål finns att det ska vara så enkelt som att trycka på en nedladdningsknapp. Det beskrivs att det är dyrt att göra praktiska lösningar för att lösa det bra för slutanvändaren, många av de som programmerar är forskarna själva som har fått lösa programmeringen. Användargränssnitt är inte det som är främst i fokus, vilket gör verktygen svår använda för nya och sällan användare. Finansieringsmodellen upplevs vara ett problem här, för att få, och behålla, kompetent personal som kan utveckla och upprätthålla system.

Det uttrycktes också att i denna fas saknas det tydliga besked från lärosätet om vad som är rätt handhavande med data; forskarna arbetar på som vanligt och samlar data, men vet inte om det gör rätt. En av forskarna tog upp att det inte finns ett bra sätt lagra data på lärosätet, det finns tillgång till server, men servern uppfyller inte allt det som forskaren behöver. Forskaren har problem med att dela data med andra eftersom VPN-inloggning krävs och kan inte dela med de som inte har samma VPN. I samarbete med andra lärosäten så ställer det till problem att de inte kan dela data under projekt. I samarbeten kring känsliga data var detta särskilt frustrerande, och en vanlig metod för att dela data är fysiskt på USB-minnen som de byter med varandra. SCB:s MONA-tjänst lyftes fram som ett mycket bra exempel på ett system, inklusive stöd i form av bland annat jurister, som skapar trygghet i att data hanteras korrekt.

Sektor Analysera

Precis som i sektorn Skapa/Samla in, så beskrev forskarna mycket olika typer av data och handhavanden.

En av forskarna utnyttjar av andra skapade data som forskaren samlar in och återanvänder. Lagrade data kommer från större internationella

EU-samarbetsprojekt som inte behövs göras om och som kan återanvändas och man är välkommen att bidra med data.

Många grupper bidrar till detta genom att systematiserade data läggs upp i en databas. Forskaren menar att det är bra att data finns tillgängligt, data är på hög nivå, man kan få uppslag och ibland väljer man att inte arbeta vidare på data, men det är bra att den finns tillgänglig.

Det är vanlig att forskarna själva utvecklar analysprogram. Som en forskare uttryckte det, valutan är själva citeringarna men det sker även en parallell verksamhet där det finns en internationell konkurrens där man måste vara först i utvecklingen och bidra med tankar idéer, analysprogram, och annat som kan bidra i utvecklingen av forskningen. Är man först ute med ett analysprogram kan man också få mycket erkännande för det. Forskningen har stor nytta av utvecklingen och att man inte bara förlitar sig på andra, och det ökar den egna förståelsen. Det finns även andra drivkrafter i form av samarbeten, workshops, och konferenser – positiva utbyten mellan forskare, vilka även börjar diskutera datahanteringsfrågor. Det fanns även behov av högspecialiserat stöd, bland annat av bioinformatiker, vilket uttrycktes vara svårt att få tag på. Detta stora behov av analyskompetens gjorde att vissa projekt har lagts på paus för att forskargruppen inte kan analysera data.

Tvärvetenskapliga forskare har blivit varse att datahantering skiljer sig mycket åt mellan olika forskningsfält; i ett ämne är det vanligt att de som genererar data en dag kan komma att vara de som hämtar data från arkiv vid ett annat tillfälle. Inom ett forskningsområde, berättade en forskare, inser alla värdet av att lägga in data av god kvalitet, så att de kan ta ut bra data. Det andra forskningsfältet inom det tvärvetenskapliga projektet har inte samma praktiker, och arbetar mer linjärt med data; där utvecklar de en sak, och sedan används det bara inom ett specifikt projekt, så data kureras och bereds inte inför sekundäranvändning. Detta ställer till problem om man behöver återanvända data, och särskilt när två olika forskningstraditioner ska samarbeta. Det efterfrågades även säkra ytor för att dela med sig av känsliga data under projekt.

En av forskarna tar upp SNIC-användningen och att det har fungerat mycket bra under åren och får hjälp när det behövs. När forskaren med kolleger har laddat ner simuleringsmodeller så snurra det på. Forskaren tar upp att de är mycket beroende av SNIC-resurserna, om SNIC skulle försvinna så får de ”packa ihop och gå”.

En av forskarna berättade att hen inte genererar egna data, utan återanvänder andras data, som hen utför sofistikerade analyser på, med hjälp av egenutvecklade verktyg och mjukvaror. Även SNIC:s resurser utnyttjas, men främst om det inte går att göra lokalt. SNIC:s resurser fungerar smidigt för forskaren.

En av forskarna berättade att de kör analysen direkt och sparar inte data, bara de kvantiteter de vill ha och gör därefter bilder. De vill visa att analyser och algoritmer konvergerar, så att approximation stämmer, därför är sektorerna *skapa samlad in* och *analysera* är samma för forskaren. Vid samarbete brukar användning av beräkningsresurserna göras av den som faktiskt kör simuleringarna, vanligen har en person ansvaret för att köra beräkningarna. En gång använde sig forskaren av beräkningsresurser i Europa och då var det en doktorand där som skrev mjukvaran och körde på den europeiska beräkningsresursen. I detta community har alla tillgång till Git-repositories och data förvaras där tillsammans med artikeln. Det som forskaren lyfte som särskilt bra med Git är att alla har tillgång och skulle man köra en beräkning så har alla tillgång till data, vilket fungerar bra då deras datamängder är inte så stora.

Inom ett forskningssamfund kan det utvecklas dataanalysverktyg eller andra relevanta verktyg och grundläggande system. Det delas ut gratis i forskningssamfundet på ett gynnsamt sätt. De forskningssamfund som gör detta ser inget behov av att det utvecklas nationella verktyg.

Tilldelning av timmar för att göra beräkningar på SNIC:s resurser beskrivs som en flaskhals; när det jagas deadlines för konferenser kan forskare överskrida de tilldelade timmarna och då går det inte att köra några beräkningar för den resterande perioden den månaden. Detta resulterar i många avbrott i analysarbetet, vilket skapar fördröjningar i forskningsprocessen. Flera forskare uttryckte önskemål om att SNIC arbetar fram en alternativ resursallokeringsmodell där tillfälliga toppar i användningen tillåts.

Sektor Tillgängliggöra

Många av forskarna tar upp att de använder sig av s.k. supplementary material där man kan lägga till detaljer som inte får plats i artikeln, och där det även går att länka till externt material.

Forskarna har uppmärksammat att internationella kolleger har möjlighet att publicera sin data via sitt universitet där det läggs upp långtidslagringsmöjligheter och att de internationella kollegerna får en PID tilldelat sina data och att detta fungerar bra och forskarna önskar att de kunde göra samma för att tillgängliggöra.

Forskarna lagrar ”ganska” mycket på egna datorer under projektiden så att man kan upprepa, förbättra, ändra, så att man har kontroll på det man håller på med, man kan också behöva dela med sig till närstående projekt, som fortsätter med samma sak. En forskare tar upp att data lagras i forskargrupper, att avdelningarna är ganska små, cirka 30 personer, och att de delar ganska mycket tillsammans, men mer på gruppnivå. Institutionerna finansierar ingen lagring. Forskarna menar att en del data måste finnas kvar efter avslutat projekt så att resultat går att generera igen om det skulle behövas.

Projekten tenderar också att gå in i varandra, det kommer in en ny doktorand till exempel som använder sig av ”gammal” data. Det har fungerat väl under doktorandperioder att man har koll på sina data samt att man försöker ”saxa” doktorander, en doktorand börjar två år innan den förra slutar till exempel.

En av forskarna tar upp att det bästa sättet att lagra data på är kanske att ha data i en miljö med gränssnitt eller en federerad miljö och att man inte bara ska kunna ladda ner en massa filer. Det lyftes även att data måste bli kvar i forskargrupperna. I slutet av ett projekt när doktoranden lämnar och det finns inget ytterligare underhåll kan därför värdefulla data gå förlorat annars, om data ska användas i framtiden är det bra om data finns tillgängligt för åtkomst.

Inom astronomi är alla data internationella, varje teleskop har arkiv och data är öppen och tillgänglig för alla. En poäng som forskaren gör här är att även om den är öppen betyder det inte att den är ”lättsmält” alltså enkel att använda rakt av eftersom arkiven och datamängderna är så pass stora.

Forskarna kan även publicera data GitHub, en av forskarna menar att det är det moderna tillvägagångssättet.

Några av forskarna tar upp FAIR, de har till exempel lagt ut kod, eller att någon forskarkollega tog kontakt och ville ha koden och att den då kunde delas ut. En av forskarna tar upp här att det hade varit bra om Chalmers hade varit tydliga om hur och var koder ska publiceras. Forskaren vill möta behovet som lärosätet har för publicering av data samt i sin forskningsgemenskap. Det hade därför varit bra med riktlinjer, menar en forskare så att man vet i vilken kvalitet koden ska vara. Kan ”proof of concept” vara tillräckligt, eller ska det vara perfekta programvaror? Forskaren undrar också om det ska tillkomma en read me-fil. För mer kvalificerad datapublicering hade det krävts att anlita en mjukvaruutvecklare, forskaren menar här att det i så fall krävs ett mer kvalificerat stöd eftersom de själva inte är datavetare.

Forskarna lyfter att det behövs tid och resurser om datahanteringen ska utvecklas. De menar att de fokuserar på att publicera forskningspublikationer, då datapublicering fortfarande inte ingår i meriteringssystemet inom deras forskningsområden.

En av forskarna resonerar om kravet att spara forskningsdata och att reproducera. Det går att spara på simuleringsmodeller och data men om det ska göras det blir det en ansevärd mängd data och det krävs lagringskapacitet för att klara av det, och undrar om det verkligen kan finnas kapacitet för att klara av det.

En del forskare menar att data som sparas för längre tid är i relation till publicerade artiklar, data som sparas behövs för peer review och för att granskarna ska kunna bedöma den vetenskapliga kvaliteten.

En studiedeltagare som har känsliga data resonerar kring tillgänglighetsfrågan; hade det kunnat vara möjligt att göra mer data tillgängligt för fler forskare genom att ta bort ansikten i materialet och även anonymisera andra personer, upplösning är ganska låg på det filmade materialet. Med ”deep fakes” kan man ersätta ansikten av personer och skapa en syntetisk modell, då skulle data kunna öppnas upp för andra forskare och fler områden. Tekniskt är det möjligt men frågan är hur bra vi klarar det? Forskaren hade till exempel tagit del av material från ett annat universitet som ”blurrat” ansikten, dock hade en frame missats. AI:n hade inte klarat att tolka föremålet för forskningen korrekt eftersom föremålet var avskapat i den icke blurrade ramen och inte tolkat det som det aktuella föremålet. Det var endast en frame av tusentals frames som inte var blurrad och då var det inte 100%, det var förstås bra men inte till hundra procent. Det finns alltså stora svårigheter med att validera stora datamängder. Möjligheter finns att man skulle kunna skapa ett ”träningssdataset” som är helt syntetiskt och baserat på verkliga data, med möjlighet att spela in data från forskningsföremålet där personer förekommer, i stället för personer hade det kunnat skapas flera hundra personer syntetiskt, men det finns risker med det, när man skapar syntetiska data så kan man skapa markörer som en AI-algoritm plockar upp men ändå ett sätt att göra datamängder mer robusta och starkare om man kan göra på rätt sätt. forskaren ser en möjlig framtid för en del känsliga data som hade kunnat tillgängliggöras med hjälp av en AI som anonymiserar data men än så länge finns det svårigheter med detta.

En av forskarna tar upp att det finns krav från tidskrifter och finansörer att tillgängliggöra samt att de vill kunna tillgängliggöra för samarbetspartners. Forskaren har aldrig publicerat data på repositorer eftersom forskaren har mycket känsliga persondata och kan inte tillgodose kraven. Forskaren vet inte heller vem kan fråga om tillgängliggörandet av data. Det finns också behov av att ha stöd i att anonymisera data eftersom forskaren har persondata som skiljer ut sig och därmed problem med anonymisering. Dela data är därför ett mycket stort problem.

En av forskarna tar upp att det är god vetenskaplig tradition att man borde få tillgång till data och att man inte skulle få lov att publicera en artikel för mindre än att, vilken forskare som helst skulle få möjlighet att reproducera, principen inom forskningen är att man ska kunna verifiera resultaten. Data som forskaren tar upp är till exempel tillgång till de simuleringsmodeller och rådata som ligger bakom varje artikel. Forskaren tar upp att det inte har rest frågor eller krav på detta, än så länge, men tror att, vi kommer dit.

En av forskarna tar upp att Open Access är en extra kostnad för publicering, både för artiklar och konferensartiklar. För att man ska göra då en tidskriftsartikel, så brukar det kosta mycket extra. Det gäller konferensartiklar också. Forskningsområdet publicerar huvudsakligen först i konferenser. Det är olika tradition inom olika forskningsområden menar forskaren men att det börjar svänga över mot tidskrifter nu. Där kostar det än så länge ganska mycket extra Open Access och där kräver forskningsfinansierare att man ska publicera.

En av forskarna tar också upp samarbete med en aktör i Köpenhamn där forskaren upplever att de är mycket professionella med data och att forskaren har lärt sig en del om tillgängliggörandet av data därifrån. Internationella kontakter är därför mycket värdefulla för att öka kunskapen gällande tillgängliggörandet av data.

En av forskarna tar upp att tidskrifter begär att man skickar med datamaterial som ett sätt att tillgängliggöra data, men att forskaren inte tagit stöd för att bearbeta detta. Forskaren arbetar själv med anonymisering och resning av data. Ett annat sätt för forskaren att tillgängliggöra är direkta förfrågningar från andra forskare som bett om tillgång till material som de har upptäckt via publikationer. Forskaren menar att det har synliggjort tydliga brister i hur data bevaras, bland annat fick forskaren en förfrågan från en annan forskare som är verksam på ett annat universitet som ville ha tillgång till en 10 år gammal studie. Forskaren kunde inte längre hitta data för studien och hade inte bevarat data på ett sätt som gjorde att den var tillgänglig att jobba med. Det var beklagligt. Forskaren har blivit uppmanad att via SND göra data tillgänglig och poängterar att data inte hade kunnat bli tillgänglig för publik tillgång. Forskaren menar att det finns en osäkerhet och ovana från forskare för vad det innebär att tillgängliggöra data, man kanske känner metodologiska svagheter i sina egna studier som man inte vill utsätta någon annan för på ett sätt, urval och liknande är också något som forskaren reflekterar över. Forskaren undrar även om data är värt något för någon annan men menar också att transparens i forskningen och hantera

offentliga medel som investerats i forskningen är har ett moraliskt plan och att man absolut bör tillgängliggöra allt som kan tillgängliggöras.

Sektor Bevara

En av forskarna menar att bevara och rapportera hänger ihop med att projekt fortsätter över doktorandperioderna, det kan vara 5–6 år som man inom forskargruppen håller koll på väsentliga data och att man måste hålla koll inför kommande projekt och på doktoranderna som lämnar eller som kommer in nya i ett projekt.

Även under bevara tar forskarna upp att de har uppmärksammat att internationella kolleger bevara data att andra kan nå data via en länk (PID). Även när data publiceras som supplementary är det värdefullt för att kunna förstå resultatet.

Även under bevara tar forskare upp att de inte har tillgängliggjort och sparat på ett hållbart sätt och att detta går igenom för hela det vetenskapliga samhället. En forskarna menar att ibland funderar man hur andra fått ut resultatet och försöker göra om det, ibland kontaktar man dem och frågar hur de gjort för att forskaren inte fått samma resultat, det kan vara någon typ av parameter som är satt som inte tydligt framgick till exempel. Vi förväntar oss att vi ska kunna få samma resultat och att det inte är någon osäkerhet i den processen, det är viktigt att vi ska kunna upprepa, lättare i teori att upprepa beräkning, men även experiment ska man kunna upprepa, man ska kunna få mätning resultat på samma sak och att vi ska kunna få samma resultat som en annan grupp har gjort. Det finns så klart en stor samarbetsvilja om man frågar efter data.

Inom rymdforskningen är arkiven så pass stora att det finns problem med att ”digesting data”. Det finns en standard inom rymdforskningen som används som heter ”Flexible image transfer system”. Det arbetas med machine learning-processer och det byggs upp särskilda sökmotorer till olika projekt. Det finns även tränade algoritmer som kan söka och ladda ner bilder. Det arbetas med att beskriva arbetsflöden så at det går att göras reproducerbart. När forskarna bearbetar data på nätverksresurserna och gör en ny kod eller algoritm, måste man i utbyte mot att använda resurser göra den koden tillgänglig för forskningsgemenskapen och dokumentera koden. Det knepiga med dokumentationen är någon måste betala för det och denna kostnad täcks inte.

En av forskarna som inte generar egna data använder europeiska databasarkiv och förespråkar användningen av öppna standarder eftersom det ökar värdet på data. Forskaren menar att forskningsvärlden inte tänker mycket på hur data kan användas

av andra och hur data skulle kunna användas. Förslagsvis skulle de som deponerar data kunna ge förslag på hur deras data kan vara av värde för någon annan.

Om forskarna upplever att det finns behov av att långtidsbevara rådata beror det mycket på forskningsområdet. En del anser att rådata inte är det väsentliga det viktiga är som nämnt ovan reproducerbarhet, simuleringar, kretsritningar och datamängder som kommer från simuleringar. Det är dels simuleringsmodellerna som man har behov av att lagra för att reproducera resultat. Inte bara simuleringsmodellerna, det är även kretsritningar men även datamängderna som kommer ut ur simuleringarna som det finns behov av att spara.

En forskare beskriver att man lägger forskningsdata i mappar på eget sätt, men det är oförståeligt för andra och önskar sig en struktur för att långtidslagra. Gärna att information finns tillgängligt under tiden man jobbar så att det blir det mindre jobbet när man ska långtidsbevara.

I bevaringsfrågan är det tydligt från forskare att man vill jobba med forskning inte med administrativt arbete och filhantering och liknande. Det finns frågor från forskare om hur de ska långtidsbevara. Många av forskarna använder sig av lärosätets servrar på Chalmers men menar att det inte finns inget bra sätt eftersom långtidslagringen är personbunden och inte projektbunden. Det finns även äldre projekt printade på papper. Forskarna undrar hur länge data ska finnas kvar samt att det behövs mer stöttning kring långtidslagring.

En av forskarna som bevara i ett Git-repository vet inte om de gör rätt och vet inte vilka krav som finns. Forskaren fick av en slump veta att det på Chalmers finns en Git, men man kan inte lägga till externa personer där. En yta för att samverka behövs och att veta vilka krav det finns från lärosätet angående koder. Huvuddelen av forskarens material ligger även på Bitbucket, som forskare med universitetsadress får man större utrymme där utan kostnad. Forskaren har vänt sig till stödorganisationen med sin datahanteringsplan och frågat vad definitionen av data är och vad som ska bevaras, ingen på Chalmers som hade ansvar kunde svara på forskarens frågor. Forskaren berättar att data som de behåller i nuläget är inte så stora och att det är GitHub-repository som därför gäller. De har lokala filer, men slängs. Det går att köra koden igen, man behåller alltså de siffrorna som man fick för publikationen. Kvar står frågan vad som ska behållas och sorteras ut.

En av forskarna som arbetar med kvantitativa data med enkäter beskriver forskningen som en iterativ process. Variabler i data material uppstår i flera olika versioner med komplicerad historik, när man jobbar med det förstår man, men i efterhand är det svårare att dechiffrera. Det som är mest relevant att bevara är av mindre användbarhet för forskaren, eftersom data har gått igenom olika steg med bearbetning och förfining. Ska data tillgängliggöras är det i sin råa form menar forskaren och inte med vilka indexering och syntaxer och annat som forskaren gjort. Forskaren menar också att om man hade varit mer strukturerad person hade det varit enklare att hitta arbetssätt som är mer strukturerat.

En av forskarna menar att det finns brist på resurser och att man inom ett lärosäte konkurrerar med de resurser man kan få. Det hade därför varit bra att dessa kostnader hade täckts av OH (over head), exempelvis data managers till forskningsprojekt som kan hjälpa till med datahantering och långtidsbevaring.

Sektor Rapportera

Det finns en samstämmighet bland forskarna är att det är publikationer och supplementary material som utgör rapporteringsdelen men även en ekonomisk redovisning.

Publikationerna pekas ut som den viktigaste typen av rapporteringen, och beskrevs som den allra viktigaste valutan för karriär och löneutveckling.

För närvarande har majoriteten av forskarna inte upplevt några krav att rapportera forskningsdata, varken från forskningsfinansiärer, lärosätena eller andra aktörer. Forskarna konstaterade att det finns stor variation bland forskningsfinansiärernas villkor och krav på öppen tillgång, och att många finansiärer fokuserar på Open Access-publicering och inte på forskningsdata. Den stora variationen i villkor och krav har fått konsekvensen att forskarna inte har någon utarbetad arbetsprocess kring rapportering, och det blir genomfört ad hoc vid behov. Här finns ett stort behov av att skapa processer och annat stöd för att lärosätena ska kunna lagra data och/eller metadata efter projekt slut, och att effektivisera forskarnas arbete.

I denna sektor knöt somliga forskare tillbaka till datahanteringsplanen från sektorn Planera, och det konstaterades att det var en nyhet för flera av dem att datahanteringsplaner ska/bör göras i början av ett projekt.

System och verktyg som forskarna interagerar med

I intervjuerna med forskare och våra visionssamtal med stödorganisationerna har en mängd verktyg, infrastrukturer och system nämnts, vilka visualiseras i Figur 6.

Figur 6 Grundkarta med system som forskare interagerar med under olika delar av processen.

I Figur 7 nedan visas en mer detaljerad vy av några av de system som forskare interagerar med idag, och hur dessa hänger ihop.

Figur 7 System som forskare interagerar med idag, inkl systemens relationer.

Nöjdhet

Under intervjuerna fick forskarna ange hur nöjda de var under sin process. Forskarna fick välja mellan en grön, gul eller röd cirkel där grön visade att de var nöjda med sektorn i processen, gul var att de var mindre nöjda och stöter på problem och röd var att de var missnöjda. Forskarna fick sedan placera cirklarna i kartan. Några forskare ville placera ut mer än en cirkel eftersom de kunde vara mycket nöjda med en aspekt men missnöjda med något annat. Forskarna var överlag mer nöjda med de första sektorerna men allt eftersom de kom längre in i process började stöta på fler problem, se Figur 8.

Figur 8 Forskarnas nöjdhet – frekvens av nöjdhet, där grön=nöjd, gul=mindre nöjd, röd=missnöjd.

Forskarna var nöjda när de upplevde att det finns frihet och utrymme till forskningen, att de kan spåna fritt, har bra metodik och strukturer. Det finns avtalsreglering med industrin, det finns en data manager som erbjuder tjänster.

Forskarna känner sig mindre nöjda med allokeringssvårigheter (HPC), när beräkningsresursen ligger nere, när de inte vet om de gör rätt med sin datahantering eftersom det saknas riktlinjer, när de har kunskapsluckor i lagring, när de saknar stöd i datahanteringen, det är ett roligt och givande arbete men samtidigt är det väldigt pressande, när de behöver mer datorkraft, juridiska svårigheter, när de vill arbeta med forskning men datahanteringsfrågorna tar för mycket tid i anspråk, det saknas uppstyrning i datahanteringsfrågor, när man måste skydda det kommersiella värdet inför patent, det saknas gemensamma ytor saknas för samarbete, det fungerar mindre bra externt, samt att det saknas harmonisering av datahanteringsfrågor.

Forskarna kände sig missnöjda när det saknas Linux integrering, det finns samarbetsproblem med data mellan universitet-sjukhus, när det måste transporteras fysiska hårddiskar både nationellt och internationellt, när de inte får svar på

forskningsdatafrågor, allokeringssvårigheter (HPC), svårigheter med tillgängliggöra känslig data, när FAIR inte följs, kvalitativ data glöms bort, ingen struktur för långtidsbevarande Arkivering, när de saknar stöd i forskningsdatahanteringen och at det inte finns tydlighet i vad som är data.

Figur 9 visar nöjdheten i sektorerna tillsammans med de motiveringar som forskare givit till sitt val av nöjd/mindre nöjd/missnöjd för varje sektor.

Figur 9 Forskarnas nöjdhet, detaljerad variant med motiveringar

Nulägesbeskrivning: Compliance – villkor, ramverk och aktörer

Utifrån compliance-listan och intervjuer med stödorganisationer ritades Figur 10 upp för att tematisera vad som framkommer ur compliance och stödorganisationer. Även infrastrukturer, forskningsfinansiering med flera räknas in här.

Här beskrivs vad som påverkar lagring av data utifrån fem teman:

- finansiärers villkor
- publicering
- nomenklatur
- policy & riktlinjer
- lagar och regler
- aktörer

I likhet med de kartor som tagits fram i projektet, så bör compliance-listan ses som ett levande dokument, som med regelbundenhet, förslagsvis årligen, bör ses över för att hållas aktuell. Inte minst kommer lärosätena att ha fler och fler styrdokument och riktlinjer att ta med i compliance-listan; policy för öppen vetenskap och forskningsdata, informationssäkerhetsinitiativ, e-infrastruktursatsningar och mycket mer kommer att påverka hanteringen av forskningsdata och den verksamhet och infrastruktur som då behöver komma på plats.

Figur 10 Compliance och stödorganisation ur ett datalagringsperspektiv. Aktörer, Finansiärers villkor, Publicering, Nomenklatur och Policy & riktlinjer.

Finansiärers villkor

- Under finansiärernas villkor har det framkommit i rapporten från både forskare och stödorganisationen att det förekommer många kostnader i ett forskningsprojekt som det inte tas höjd för i början och kostnader är ibland inte inberäknat, detta upptäcks ofta i ett senare skede i projektet.
- Båda lärosätena har verktyg/mall för att skriva datahanteringsplaner.

Lagar och regler

- Det skrivs många olika former av avtal, denna information och vägledningen hade kunnat ske genom DMP med hänvisning till jurister
- Det behövs tydlig information på intranätet olika lagar och regler som omfattar forskning, till exempel GDPR, informationssäkerhet och formulär.
- Lärosätena har ofta licenser för vanligt förekommande verktyg och system. Forskarna känner dock inte till vilka licenser som finns inom lärosätet, och köper egna licenser för det som redan finns inköpt. Information och kommunikation om vilka verktyg, licenser och verktyg som finns att tillgå behöver komma på plats och spridas.

Publicering

Arkivet har ingen separat linje än. Frågor från forskare kommer ofta från annan väg till exempel från doktoranderna, ofta när doktorander är på väg att lämna lärosätet, och stödorganisationen upplever att doktoranderna om de bör fråga eller vilka att fråga.

Nomenklatur

Språkförbristning av termer/begreppsförvirring. Behövs att tydliggöra vad som menas.

Policy & riktlinjer

- Riktlinjer ska diskuteras i e-commons både stödorganisationen och forskarna upplever att tydlighet saknas.
- Information om hur forskarna kan förbättra sin forskningsdatahantering som kan resultera i en plattform för tjänster.
- Ta fram en plan för hur man ska lösa ansvaret för budget.

Aktörer

- Forskarna drivs av vad man måste göra och de tar inte hjälp om det inte absolut behövs. Det försvårar arbete med att tillgängliggöra data och det finns svårigheter där för en DAU att stötta forskarens arbete
- Forskarutbildningen pratar om att bli varse om att det behövs lägga tid på administrativa arbetsuppgifter och kringaktiviteter utanför forskningen, detta behövs lösas på bästa för forskarna.

- Skapa incitament för datahantering, t.ex. genom att göra forskningen synligare.
- Det finns risker med ”smådiskar som puttrar”. Stödorganisationen måste rycka in och panikrädda smådiskar som forskarna köper. Svårt att nå ut med kostnader. Diskpackar skapas.
- Lokalt/nationellt: optimalt är om forskare inte hade behövt veta.
- Sluta vara rädd för forskarna, tänk att det är en tjänst som ges till forskarna och man är ”expert” bli inte rädd för stora forskare bara för att de säger något. Papercuts, mycket som måste lösas, frustration för forskare. Enstaka forskare behöver man ”pusha” mer. Måste tänka på att forskarna inte har tid.
- Hinder inom den interna organisationen som hindrar, stödorganisationen kommer från olika håll och kan verka störande det finns inget samlat stöd. Frustration kring att forskaren måste prata med flertalet olika stödfunktioner kan bli konflikt för forskaren. Ett tydligt och enhetligt svar samlat i en ”Tjänstekatalog”
- Stora volymer data. Beställningar in gäller ej stora volymer (kontaktar de oss, eller är det ett glapp?). Det finns användare med stora volymer. Hur ska jag göra, vem kontaktar jag?
- ”Jag måste ha någonstans att lagra” = forskarna menar funktionalitet att dela och bearbeta, skapa webbserver med mera – det är ofta mer komplicerat än de först ger uttryck för.
- Standardisera information, dokumentation, tjänster och stöd till forskarna (vad funkar för majoriteten och hitta olika lösningar för de som verkligen behöver det).
Forskare arbetar med att skriva sina ansökningar utan kontakt med stödorganisationerna, de ”jobbar på egen planhalva”. Stöd i ansökningsprocessen skulle kunna öka kvaliteten på ansökningar, och det skulle kunna läggas upp tjänster för detta för att skapa en systematik i forskningsdatahanteringen och -lagringen för hela forskningsprojektet.
- Gränssnitten mellan lärosäten/myndigheter är otydliga och i somliga frågor obefintliga. Organisationsförändringar är svåra men nödvändiga för att få till en förändring som gynnar forskarnas arbete med data; det behövs mer arbete på tvären både nationellt och lokalt. För att detta ska komma till stånd, behövs medvetenhet på hög beslutsnivå. Det finns en stark önskan om att kunna arbeta mer agilt, att kunna agera och genomföra förändringar där det behövs, men för detta behövs resurser och samverkansmandat.
- Ökade lokala resurser för datahantering bibliotek/arkiv/juridik, deltar i arbetet med e-commons, men resursättningen står inte i proportion till utmaningarna som forskningen och därmed forskningsstödet står inför.
- Det behövs en affärsmodell för kostnader för långsiktig lagring. Vem ansvarar, vem betalar?

Datalagring

- DMP-frågor – arkivering, saknas processflöden/arbetsflöden, svårt för forskare att gissa sig fram. Område för stora behov av information.
- DMP – supportmejl, DOI och publicering SND. Datahanteringsfrågor. CDO (Chalmers) är proaktiva och kontaktar de forskare som blivit finansierade, Data Steward Wizard. Ibland kan vi inte ta emot mängder (för stora). Databasfrågor och tillgängliggöra. Stora datamängder är för stora för SND men Zenodo är lösningen eller om forskaren kan publicera på sin egen institution.
- Det behövs säker hantering av lagring (hela processen), känsliga data, osäkerhet, behov av stöd, delningsfrågor och säkerhet och behörighet, framtidssäkring arkivering
- Säker överföring (Bianca osv), det finns överföringsproblematik i industrisamarbete.
- Forskningsdata är som ett rörligt mål – tekniken och möjlighet att skapa stora mängder data och kunna bevara data, har vi inte förutspått detta. Vi som samlar in och bearbetar, kan inte bevara allt.
- Interoperabilitet behöver vara en ledstjärna i utveckling av infrastrukturellt stöd, för att forskarna ska ha så goda möjligheter som möjligt att göra sin forskning
- Vi måste kunna definiera vad forskningsdata är. Vad är relevant att dela? Hitta sätt att värdera data.

Ur denna information från compliance-listan och visionssamtalen togs det fram en fördjupad visualisering, Figur 11, som för högre läsbarhet finns i vårt Zenodo-arkiv.

Figur 11 Compliance och stödorganisation ur ett datalagringsperspektiv. Aktörer, Finansiärs villkor, Publicering, Nomenklatur och Policy & riktlinjer

Önskat läge: forskarnas drömscenario

Drömläget för Sverige är samlat under förmågan *strategisk utvecklig av nya arbetssätt för forskningsdatahantering*. Under intervjuerna blev alla forskare tillfrågade om vad som skulle kunna förbättras i verksamheten och vad deras dröm hade varit för att kunna förbättra deras arbetsvardag och forskning gällande forskningsdata. Forskarna fick alltså fritt föra fram sina önskemål, vilka tillsammans med gruppintervjuerna har utgjort basen för sammanställningen i Figur 12. En ikonförteckning finns i en bilaga i rapporten.

”Nyckelpunkten är att formalisera en process för att bygga infrastrukturerna så att man får täckning för den infrastrukturen man faktiskt har, så skulle det bli ett levande ekosystem i stället för ett silotänk”. - Citat från forskare

Forskarnas drömscenario spänner över många områden: samarbete, kommunikation och specialiserat stöd, dela data och överföra

”Kostnader går ner för lagring, det är en tiondel jämfört med 8–9 år sedan, men samtidigt, om det inte finns anslag spelar det ingen roll om det är lite pengar”.
Citat från forskare

data, kostnader, data och lagring, grundfunktion, beräkningar och compliance och avtal. Dessa kategorier presenteras nedan, med korta beskrivningar av funktionalitet där så framkommit.

irm INFORMATION RESOURCE MANAGEMENT

Figur 12 Forskarnas drömläge för framtida utveckling.

Samarbete, kommunikation och specialiserat stöd

- Support – specialiserat stöd och specialiserade rådgivare i forskningsdatafrågor
 - Kompetent personal som kan stötta i forskningsdatafrågor så att forskare kan fokusera på forskning och inte behöva bli dataexperter. Stödet behöver vara brett med expertis på såväl forskningsmetodik som handhavande och compliance.
 - Specialiserad personal är enkel att rekrytera och behålla tack vare förmåner och löner som är jämförbara med privata sektorn.
 - Nya roller inom lärosätena: data managers, data stewards, och andra.
 - Goda karriärmöjligheter inom stödverksamhet.
 - Personalen är en självklar del av ekvationen i verksamhets- och annan utveckling, både att dra nytta av kompetenser och att ta hänsyn till arbetsmiljö och villkor.
- Informationsutbyte mellan forskare
 - Regelbundna arrangemang där forskare kan utbyta idéer.
 - Goda exempel från forskare där de kan dela med sig av lyckade berättelser kring datahantering.
 - Öppet hus i forskningsmiljöer där forskare kan besöka varandra och varandras miljöer.
 - Det är enkelt att samarbeta med kollegor och omvärlden nationellt såväl som internationellt, med tydlighet kring hur vi bör arbeta med gemensamma data.

Compliance & avtal

- Öppna standarder
- Informationssäkerhet
 - En hög informationssäkerhet hålls inom forskningen, tack vare automatiserade processer, väl utvalda verktyg från lärosätets sida, och god rådgivning när frågor uppstår.
 - Säkerställande av individers möjlighet att reglera vilka data som får delas och ska tas bort ur en datamängd på ett för individen så smidigt sätt som möjligt.
- Säkerställande av samarbeten med industrin, där det är enkelt att dela data med rätt samarbetspartners, och det är enkelt att göra undantag gällande öppet tillgängliga data.

Beräkningar

- En testmiljö för att testa i mindre skala på SNIC:s resurser innan skarpt beräkningsprojekt inleds.
- Enklare processer för projekt som kräver lite beräkningskapacitet (då och då användning)
- Frikostigare allokeringstimmar och tillåta toppar på SNIC-resurser.
- Inga väntetider på SNIC-resurserna.
- Ett gränssnitt för användaren; användaren ska inte behöva kommunicera med resurser på många olika sätt, utan vill bara kunna göra sina beräkningar sömlöst.

Grundfunktionalitet

- Information och kommunikation
 - Tydliga ingångar och samlad information om svensk e-infrastruktur och beräkning för att lättare hitta rätt och uppdaterad information för hela forskningsprocessen. Forskarna ska inte behöva veta var de ska leta efter stöd – viktigt att det finns samlat även lokalt.
 - Information från finansiärer om vilka villkor de har.
 - Information om hur forskare kan ansöka om medel för datahantering och -lagring.
 - Möjlighet att få kontakt med en person för fördjupad information.
- Harmonisering
 - Mellan lärosäten (samma möjligheter/information oavsett lärosäte).
 - Mellan system – lokalt, nationellt, internationellt.
 - Bygga upp en funktion som liknar Chalmers e-commons nationellt, för att binda ihop funktioner och aktörer som stöttar forskarna.
 - Inom det egna lärosätet: utveckling av, och kommunikation om, gemensamma rutiner.
- Utbildning i alla led
 - Fler typer av utbildning/training för datahantering inklusive beräkningar, bl.a.: kurser i realtid, kurser för individuell studietakt, utökade kurs-/workshoptillfällen med frågestunder, ett videobibliotek med instruktionsvideos, rik dokumentation i text.
- Riktlinjer
 - Viktigt att ta hänsyn till frågan ”Vad är data?” – för olika aktörer, inom olika infrastrukturer och ämnesområden – för att ta fram riktlinjer som talar till forskarna.
- Jurist att ta hjälp av med specifika områden, t.ex. frågor kring att begära ut data som allmän handling.

- LINUX-miljöer (utskrifter, backup, lagring med mera) som fungerar även efter uppdateringar från det centrala stödet med samt stöd för LINUX-miljöer.

Data och lagring

- Användarvänligt gränssnitt för alla system.
- Långtidslagring/arkivering
 - Vid deponering av data ska forskaren kunna föreslå hur data ska kunna användas.
 - Sökbart långtidslagring/arkiv (se även federerade system)
 - Säkerhet vid långtidslagring
 - Regler för arkivering som är enklare för forskarna att förstå och efterleva, inklusive vad som ska sparas/arkiveras.
 - Hjälp med att särskilja ”originaldata” visavi data som publicerats, om båda datamängderna arkiveras.
 - Remote-rum, säkra analysrum i byggnader, som är låsta för nätet
- Datahanteringsplaner
 - Uppmärksamma finansieringsmodeller som faktor i planering av dataanvändning; alla data är inte gratis att tillgå.
 - DMP är ett verktyg för ett mer strukturerat arbete med forskningsdata för forskarna, från planering till rapportering.
- Containers (on demand) för att förenkla beräknings- och lagringsprocesser (Program som gör att flera komponenter kan fungera ihop som ett enda program, en miljö som ger komponenterna möjlighet att kommunicera med varandra och lösa uppgifter tillsammans⁴).
- Lagring under pågående projekt
 - Lagringsyta – gemensam yta där man kan lagra och dela säkert.
 - Tydlighet i vilka lagringslösningar som finns lokalt, och hur mycket lagringsutrymme som finns tillgängligt för ett forskningsprojekt.
 - Billigare lagring
 - Tänkbar finansieringsmodell för lagring: avgift tas ut om lagringsutrymmen överutnyttjas eller om data inte sorteras, så kallad ”datahygien”.

⁴ <https://it-ord.idg.se/ord/container/>

- API⁵
 - Öppna APIer
 - Programmatic data - åtkomst till data som tillhandahålls av andra med möjlighet att ställa frågor (query based) till strukturerade, indexerade data.
- Federerade system
 - Databasarkiv som hanteras som en enhet, sökning som utförs av ett program i flera samordnade (federerade) databaser⁶.
- Återanvändning av data
 - Goda metoder för att bereda och återanvända data är en självklarhet i forskningens praktiker.
 - Arkiv med filer som alltid behåller sin form, man kan titta, men inte jobba med det rakt av.
- Verktyg
 - Information om hur/var verktyg för forskningsdata sparar data så att forskare kan bedöma lämpligheten för att använda verktyget.
- ”Leased line” för att säkerställa bandbredd och säkerhet. Aka pipeline, svartfiber, dedicated line
- DOI/PID för datamängder.
- Kostnader
 - Kostnader för lagring är anpassade efter anslag.
 - Forskningsfinansiering till data som kräver inköp.
 - Det är medvetandegjort att datainsamling kostar mycket pengar, och i datahanteringsplaner ingår att se över kostnader för att samla in visavi återanvända data.
 - De ekonomiska förutsättningarna för god infrastruktur är säkrade: för att köpa in, hantera, och lagra data, och för personal som stöttar i handhavandet.

Dela data och överföra data

- Samarbetsytor
 - Dela data och överföra data till varandra, oavsett lärosäte/nation på ett enkelt och användarvänligt sätt.
 - Möjlighet att sätta användarbegränsningar och tillgång till data (accesskontroll, vem som laddar upp, olika sorts behörigheter)
 - Säker och effektiv överföring mellan aktörer och system
 - Digitala analysrum som tillåter samarbete över distans

⁵ Öppet programmeringsgränssnitt – publicerad specifikation för hur man får andra program att utbyta information med det program som det gäller; specifikation av hur andra program ska skrivas för att kunna samverka med ett program eller en tjänst som har öppet API. Autentisering kan krävas för vissa data.
<https://it-ord.idg.se/ord/oppet-api/>

⁶ <https://it-ord.idg.se/ord/federate/>

Designförslag: steg för steg mot forskarnas drömscenario

User stories, eller användarhistorier, som presenteras här bygger på det material som samlats in och analyserats i tidigare faser av projektet, dvs intervjuer med forskare och stödorganisationer och arbetet med compliance-listan. De användarhistorier som presenteras här är inte uttömmande – det går alltid att ta fram fler. Listorna med user stories är inte presenterade enligt någon prioriteringsordning – prioriteringar beror på aktörers olika drivkrafter, ansvarsområden, organisering och annat. Designförslagen som ges i denna rapport kan utgöra en grund att arbeta vidare med i framtida projekt och utvecklingsinitiativ lokalt och i samverkan mellan aktörer.

Sektor Planera

Under planeringsfasen kommer finns det krav från många forskningsfinansiärer att sätta upp en datahanteringsplan (DMP). I en DMP ställs frågor kring bland annat lagring, backup, juridik, filformat och publicering vilket kräver att forskaren behöver få stöd i att kunna identifiera vilka resurser som finns och hur dessa kan nyttjas. Många forskare har även uttryckt behovet över support för att kunna köra analyser hos t.ex. SNIC.

Förmåga Planera datahantering

1. Som forskare behöver jag få tydligare information om det krävs en datahanteringsplan från finansiären av forskningen.
2. Som forskare som skriver ansökan om forskningsfinansiering och användning av infrastruktur vill jag ha tydliga definitioner och stöd för att kunna fylla i rätt uppgifter och därmed öka chanserna att min ansökan blir beviljad.
3. Som forskare vill jag få stöd för datahanteringsfrågor för att få bra struktur på min data under hela projektet.
4. Som SNIC-användare som behöver lära mig mer om verktyg och resurser vill jag ha många utbildningstillfällen (t.ex. workshops) för att kunna planera och använda resurser på ett bra och effektivt sätt.
5. Som ny eller sällananvändare av SNIC:s resurser behöver jag mycket väldokumenterat stöd för att jag ska kunna använda resurserna
6. Som SNIC-användare vill jag ha tillgång till bra kurser (training) för att lära mig det jag behöver för att använda SNIC:s resurser på bästa sätt.

7. Som sökande av allokering av tid att använda SNIC:s resurser vill jag se en tydligare, mer transparent tilldelningspolicy för att jag ska veta vilka kriterier som behöver uppfyllas för att ansökan ska beviljas.
8. Som användare av SNIC:s beräkningsresurser vill jag ha tydlig information om licenser för att veta vad vilka program jag får använda mig av.
9. Som sökande av allokering av tid att använda SNIC:s beräkningsresurser vill jag ha automatisk tilldelning av lagring för att slippa extra administrativt arbete.
10. Som SNIC-användare vill jag ha tillgång till ett högkvalitativt användarstöd för att få hjälp att göra mina beräkningar.
11. Som användare av SNIC:s beräkningsresurser vill jag ha en testmiljö för att kunna utveckla och förfinas min kod innan jag kör mina beräkningar i skarpt läge på en SNIC-resurs.
12. Som användare av SNIC:s beräkningsresurser vill jag veta var jag ska/kan/får lagra data efter ett beräknings-/lagringsprojekt är avslutat för att säkerställa att data hanteras korrekt enligt mitt lärosätes regler.
13. Som sökande av allokering av tid att använda SNIC:s beräkningsresurser vill jag ha stöd från support i att planera beräkningsprojekt för att optimera volymen av data jag behöver lagra efter beräkningen.
14. Som stöd inom forskningsdata måste vi se till att det måste finnas ett intermediärt stöd, nära forskaren, som kan stötta mer övergripande kring forskningsdata samt hantering och guida forskaren eller ta hjälp av expertstödet när detta krävs.
15. Som stöd inom forskningsdata vill jag att det är tydligt beskrivit och lättillgängligt hur processen kring lagring, back-up och säkerhet fungerar på lärosätet.
16. Som stöd inom forskningsdata vill jag underlätta och se till att den administrativa bördan för olika krav inte bara hamnar hos forskaren utan se till att information samlas in och fylls på effektivt samt återanvänds på fler ställen.
17. Som stöd inom forskningsdata vill jag bygga upp ett bibliotek av vanligt förekommande frågor, även göra kortare instruktionsfilmer, samt se till de unika kraven forskarna kan ställas inför.

Sektor Skapa / samla in

Vid insamling genererar forskningsprojekten oftast helt nya data samt inhämtande av andra publicerade datamängder. Möjligheten att identifiera och återanvända data från andra forskningsprojekt blir möjlig om dessa har publicerats på ett sätt som möjliggör detta. T.ex. via open access, med tillräcklig dokumentation etc.

Förmåga Hitta relevanta data

1. Som forskare som läser en publikation vill jag kunna hitta relaterade data till publikationen för att kunna göra andra analyser och bygga vidare på materialet.
2. Som stöd inom forskningsdata vill jag skapa ökad förståelse hos forskarna kring vikten att erhålla data via forskningsdatakataloger så att de erhåller den senaste och korrekta versionen av forskningsdata.

Förmåga Skapa och lagra rådata

1. Som forskare som bearbetar data hos SNIC vill jag kunna föra över forskningsdata för långtidsbevaring för att kunna återanvända den senare.
2. Som stöd inom forskningsdata vill jag fokusera på att standardisera processor och lagringslösningar för att underlätta för forskarna att förstå vilken lagringslösning just deras projekt behöver.
3. Som stöd inom forskningsdata vill jag att det finns tydliga protokoll för vad som gäller lagring och säkerhet av forskningsdata beroende på dess unika egenskaper.
4. Som stöd inom forskningsdata vill jag fokusera på att standardisera processer och lagringslösningar.

Förmåga Bearbeta och lagra data

1. Som forskare vill jag ha tydlig information om hur mycket lagring har tillgång till och hur jag ska göra för att få utökad lagringskapacitet för att säkerställa att data är säkrade under och efter forskningsprojekt.
2. Som administratör över min lagring för forskningsdata vill jag enkelt kunna dela ut läs- och skrivrättigheter till deltagare i projektet inom och utanför den egna organisationen för att kunna samarbeta med kollegor och samarbetspartners över organisations- och landsgränser.

3. Som användare av SNIC:s resurser vill jag kunna dela med mig av data från resurserna till internationella samarbetspartners för att kunna samarbeta effektivt.
4. Som SNIC-användare som överför data till och från SNIC:s resurser vill jag ha tillförlitlig och säker överföringstjänst för att kunna föra över data mellan systemen jag arbetar med.
5. Som SNIC-användare som upplever problem med SNIC:s tjänster vill jag ha snabba svar från supporten för att kunna göra mina beräkningar.
6. Som SNIC-användare som använder särskild programvara vill jag ha tillgång till de program jag behöver för att göra beräkningar.
7. Som SNIC-användare som hanterar stora datamängder vill jag ha stort lagringsutrymme för att kunna lagra data som jag använder för beräkningar.
8. Som användare av SNIC:s resurser vill jag se så lite nertid som möjligt för att jag ska kunna lita på att mina beräkningsjobb sker som de ska, när de ska.
9. Som användare av SNIC:s beräkningsresurser vill jag att beräkningsresurserna ska ha stabila filsystem så att jag kan lita på att mina beräkningsjobb fungerar som de ska.
10. Som användare av SNIC:s beräkningsresurser vill jag ha förinstallerade program för att effektivisera mina beräkningsprojekt.
11. Som SNIC-användare vill jag ha en enhetlig användarmiljö oavsett vilken resurs jag använder, för att spara tid och minimera kognitiv belastning.
12. Som SNIC-användare vill jag ha ett användarvänligt lagringssystem för att det ska gå smidigt att använda.
13. Som SNIC-användare vill jag kunna komma åt resurser med samma inloggningsförfarande och inloggningsuppgifter för alla SNIC:s resurser för att förenkla min användning av resurserna.
14. Som användare av SNIC:s beräkningsresurser vill jag att data ska överföras till min lokala lagring i realtid under beräkningen för att effektivisera min forskningsprocess.
15. Som användare av SNIC:s beräkningsresurser vill jag ha snabb överföring av data från beräkningsnod till min valda lagring för att effektivisera min forskningsprocess.
16. Som stöd inom forskningsdata vill jag vara tydlig med vilka resurser och stöd som finns att tillgå och hänvisa till experter när forskarna behöver specificerat stöd för att ge ett brett stöd till så många som möjligt på mitt lärosäte.

Sektor Analysera

Förmåga Dokumentera datahantering

1. Som användare av SNIC:s beräkningsresurser vill jag använda Jupyter Notebooks för att dokumentera min forskningsprocess.
2. Som forskare med samarbeten med industrin vill jag ha en "leased line"/pipeline/dedicated line för att säkerställa bandbredd och säkerhet i överföring av data.

Förmåga Analysera och lagra data

1. Som forskare vill jag snabbt kunna få tillgång till att analysera relevanta data utan att behöva ladda ner hela datamängder för att effektivisera min forskning.

Sektor Tillgängliggöra

Processen för att tillgängliggöra forskningsdata skiljer sig beroende på forskningsfält och hur möjligheterna ser ut för att kunna dela producerade forskningsdata. Det finns inom vissa fält ämnesspecifika repertorium som bör användas för enklare tillgång inom det fältet. För svenska forskningsdata erbjuder SND en granskad publicering med specialiserade ämnesspecifika metadataprofiler. Fördelen med publicering via SND är att forskaren kan få hjälp med råd kring filformat och metadatasättningen under publiceringen. Generella repertorier som t.ex. Zenodo, Figshare och Dataverse erbjuder en snabbare publicering men har endast grundläggande metadata.

Förmåga Sammanställa datamängder som ligger till grund för publikation

1. Som forskare vill jag kunna publicera datamängder för att jag och andra ska kunna återanvända och referera till dem i andra datamängder och publikationer.

Förmåga Publicera datamängder

1. Som forskare vill jag kunna publicera mina datamängder snabbt för att kunna lägga in en citeringsbar DOI i min publikation.
2. Som forskare vill jag få ökad förståelse kring varför det inte är lämpligt att dela med sig av forskningsdata inofficiellt utan att det finns registrerat hos ansvarig huvudman för att hantera data på korrekt sätt.
3. Som stöd inom forskningsdata vill jag att forskarna vet hur de ska kunna kvalitetssäkra både egna och andras forskningsdata.
4. Som stöd inom forskningsdata vill jag informera forskare om att FAIR data är viktigt för alla forskningsdata oavsett om de ska göras öppet tillgängligt eller inte, för att främja god forskningsdatahantering.

Förmåga Skydda data

1. Som datasamordnare vill jag säkerställa att data som publiceras delas på korrekt sätt för att känsliga data inte ska spridas till obehöriga.

Förmåga Synliggöra datamängder

1. Som forskare vill jag att mina data ska vara enkla att hitta för att möjliggöra återanvändning.
2. Som forskare vill jag att mina publicerade datamängder ska synas kopplade till mitt ORCID för att min forskning ska kunna få spridning och citeringar.
3. Som forskare vill jag få mer kunskap och information om hur mina forskningsdata kan tillgängliggöras eller synliggöras för andra för att öka spridningen av min forskning.

Sektor Bevara

Bevarandenaspekten hänger ihop med publiceringen men ställer krav på att data kureras och administreras uppbackat av en organisation specialiserad på digitala forskningsdata. Detta innebär bland annat formatkonvertering, kontroll av läsbarhet och utlämnande av data som behöver en manuell process för utlämnande.

Förmåga Lagra data långsiktigt

1. Som forskare vill jag långtidsbevара mina forskningsdata för att möjliggöra framtida återanvändning.

2. Som forskare vill jag att det ska finnas backup på långtidslagring för att vara säker på att data finns kvar om lagringssystemet skulle krascha.
3. Som forskare vill jag att långtidslagring ska vara kostnadsfritt eller mycket billigt för mig, för att använda forskningsfinansiering enligt villkor från finansören vilka oftast inte ger bidrag till forskningsdatahantering och lagring.
4. Som forskare som jobbar med känsliga data vill jag att långtidslagringssystem ska vara säkra inklusive loggningsförfarande för vem och hur någon har fått tillgång till data, för att värna studiedeltagarna och uppfylla gängse etisk hantering av känsliga data.
5. Som forskare vill jag få en DOI på datamängder som långtidslagras för att möjliggöra att andra hittar datamängderna.
6. Som forskare vill jag få en DOI på datamängder som långtidslagras för att säkerställa versionskontroll och proveniens.
7. Som forskare vill jag att överföring av data till och från långtidslagring ska vara säkert, tillförlitligt och snabbt för att effektivisera forskningsprocessen.
8. Som forskare vill jag att standardiserade filtyper används för långtidslagring för att säkerställa att framtida generationer kan få tillgång till data.
9. Som forskare vill jag att data ska långtidslagras på flera geografiska platser för att säkerställa att data finns kvar om lagringssystemet skulle krascha.
10. Som forskare vill jag att data ska långtidslagras på olika lagringsmedier för att säkerställa att det går att få tillgång till data för framtida generationer.
11. Som forskare vill jag ha versionskontroll av datamängder för att säkerställa att rätt datamängd publiceras, refereras till, och sprids.
12. Som forskare vill jag ha mer information om vilka filformat som anses lämpliga för att kunna lagras och återanvändas över tid för att kunna uppfylla de krav som ställ på att forskningen följer FAIR-principerna.
13. Som forskare vill jag ha ökad förståelse kring varför det måste finnas avtal för att ta med sig forskningsdata när jag byter tjänst till annat lärosäte för att säkerställa att juridiska ramverk följs.
14. Som användare av SNIC:s resurser vill jag kunna lagra data på ett säkert sätt under lång tid för att säkerställa att data är lagrat längre tid än under mitt lagrings- och/eller beräkningsprojekt kopplat till SNIC:s resurser.
15. Som ansvarig för långtidslagringssystem vill jag att det ska finnas processer för migrering av data till nya lagringsmedier i takt med den tekniska utvecklingen för att säkerställa att det går att få tillgång till data för framtida generationer.

Förmågorna Gallra data samt Arkivera data

Gallring av data är oftast en aktivitet som är förbisedd hos forskare, och för dessa förmågor finns därför inga user stories i denna rapport, även om sådana är viktiga att ta fram i framtida projekt och initiativ. I många fall sker en viss typ av gallring under analysfasen i forskningsprojektet men ingen systematisk utefter en viss tid. Gallring av forskningsdata är upp till respektive myndighet att genomföra på deponerat forskningsmaterial.

Sektor Rapportera

Förmåga Rapportering

1. Som SNIC-användare vill jag utföra färre rapporteringsaktiviteter för att i högre grad använda min tid till forskning.
2. Som forskare vill jag automatiskt kunna återanvända projektinformation som jag redan matat in när jag rapporterar i andra system för att minska dubbelarbete.

Reflektioner och förslag på fortsatt arbete

Det verksamhetsarkitekturella angreppssättet, och helhetsperspektivet

Resultaten av detta projekt ger bilder av nuläget och framtiden – bilder som kontinuerligt behöver uppdateras i takt med att landskapet förändras. Forskarna kände igen sig i grundkartan och dess förmågor, och accepterade denna idealiserade bild av deras forskningsprocess. Därmed är grundkartan avstämd och verifierad, inte bara av en stor och bred grupp av stödfunktioner, -roller och -professioner inom det nationella samarbetet inom verksamhetsarkitektur för forskningsdata, utan också i två studier med forskare, där de granskat och diskuterat den. Det som bör förändras är hur väl forskningsdatahanteringen, infrastrukturen, och stödet fungerar. I takt med att IT-verktyg och processer utvecklas för att stötta forskningsverksamheten kommer kopplingar mellan förmågorna att ritas in, och nöjdhetsindikationerna kommer förhoppningsvis att förskjutas från röd-gult till gul-grönt.

Särskilt verbaliseringen av datahanteringen är något att ta fasta på i fortsatt arbete med forskningsdata och e-infrastruktur; att forskarna går ifrån tyst kunskap till något som beskrivs konkret. Verbaliseringen har också till fördel att stödorganisationer och beslutsfattare kan anpassa sin nomenklatur för att driva utvecklingen framåt kring god forskningsdatahantering genom att närma sig forskarnas vardag och praktiker.

Projektgruppens medlemmar har bidragit med olika kunskapsområden, kompetenser, och erfarenhet från olika aktörer, vilket har resulterat i en helhetsbild som kan vara relevant för flera professioner inom forskningsdata- och e-infrastrukturområdena. Vi rekommenderar starkt att utforskandet och utvecklingen på områdena fortsätter göras i tvärprofessionella grupper; komplexiteten och det snabbväxande landskapet lämpar sig inte att ta sig an från ett enda perspektiv.

Chalmers e-commons har samlat ihop de olika organisatoriska enheterna som har med e-infrastruktur för forskning att göra. Våra erfarenheter efter att ha pratat med e-commons ledningsgrupp och arbetsgrupper är att det tvärprofessionella samtalet som pågår fyller en mycket viktig funktion för att skapa ett sammanhållet stöd där forskningen står i centrum.

En profession, eller kompetensprofil, som behöver få större utrymme i dessa områden är interaktionsdesigners. Dessa kan översätta mellan olika aktörer och professioner, med målet att skapa ändamålsenliga och lättanvända verktyg för de människor som ska komma i kontakt med dem. Vi ska inte glömma att den digitala arbetsmiljön påverkar oss varje dag, men de som har detta perspektiv är tyvärr inte del av diskussionerna. I utvecklingsarbetet är det centralt att tänka på den digitala arbetsmiljö som vi skapar och som både forskare och stödpersonal kommer att vara beroende av för att genomföra sitt arbete.

För att säkerställa att lättförståelig, korrekt information når fram till rätt målgrupper vid rätt tillfälle behöver forskningsdata- och e-infrastrukturområdena ta hjälp av strategiska och operativa kommunikatörer samt professionella informationsskapare,

som kan lägga upp strategier och göra information lättillgänglig. Detta är svårare än vad vi verkar tro; genomgående i senaste årens verksamhetsarkitekturella undersökningar pekar forskarna på behovet av information som är enkel att förstå.

Det är viktigt att tydliggöra vad som ska definieras som data/primärmaterial/sekundäranvändning och liknande begrepp som används på olika sätt av olika aktörer, och att detta är en diskussion som sker i samverkan mellan forskarna/forskningsdomänerna och stödorganisationerna. Vidare är det viktigt att dessa definitioner harmoniseras med de definitioner som arbetas fram på bred internationell basis inom bl.a. EOSC och Research Data Alliance.

Förslag på fortsatt arbete

Ett nästa steg i arbetet med designförslagen (user stories) föreslår vi är att samla intressenter inom forskningsdata- och e-infrastrukturområdena till en workshop där målet är att göra prioriteringar av vad som behöver göras på området.

Fyrnivåmodellen som beskriver e-infrastruktur för forskning togs också väl emot av forskarna vi intervjuade, och fungerade som en brygga mellan e-infrastrukturnomenklaturen och forskarnas respektive nomenklaturer. Modellen kan testas ytterligare och raffinerats för att stötta en gemensam förståelse av e-infrastrukturlandskapet och en tydlighet i vilka aktörer som finns i landskapet. I likhet med verksamhetskartorna, som används runt om i Sverige, skulle fyrnivåmodellen kunna presenteras av och för relevanta aktörer, och vara en levande modell som utvecklas och förändras i takt med utvecklingen.

Definitionerna och beskrivningarna av förmågorna i verksamhetskartan bör också gås igenom i en större kontext, för att skapa konsensus kring vad en förmåga syftar till att stötta, för att få en bild av hur väl Sveriges e-infrastrukturer och lärosäten stöttar hanteringen och lagringen av data, och för att skapa en (där möjligt) gemensam vision och ambitionsnivå för att utveckla förmågorna från nuläget.

Förslag på andra aspekter att fortsätta undersöka och utforska är:

- Fortsatt undersökning och fokus på forskarnas upplevda flaskhalsar och hinder utgörs av.
- Harmonisering/integrering av tjänster: Vilka tjänster och system måste respektive bör harmoniseras för att underlätta forskarnas vardag?
- Samarbete i forskning: i forskarnas vardag ingår många olika former av samarbete, nationellt/internationellt, inom akademien/med industrin. Vilka är hindren för samarbeten idag; vilka kan lösningarna vara? Som med många frågor inom forskningsdata- och e-infrastrukturområdena så är det viktigt att undersöka många dimensioner för att lösa problemen: juridiska och tekniska är de vanligaste beskrivna bland forskarna i vår undersökning.
- Utökad kartläggning av compliance: juridiska ramverk, och deras inbördes relationer.

Sammanfattningsvis är resultaten av våra intervjuer och visionssamtal samstämmiga med diskursen inom forskningsdataområdet: värdet av forskningsdata är mycket högt, för forskarna, lärosätena, och Sverige. Dessvärre finns en stor diskrepans mellan diskursen och möjligheterna att faktiskt skydda forskningsdata: infrastrukturen saknas till stor del, åtminstone som en sammanhållen, stabilt finansierad och säker infrastruktur som forskarna kan lita på. Infrastrukturen är bara en av pusselbitarna; processer, mekanismer, information, och stöd är andra viktiga pusselbitar för att vi ska kunna vårda forskningsdata i enlighet med värdet vi tillmäter dem. Samverkan och resurser är två viktiga motorer för att forskarnas drömscenario ska besannas.

Bilaga: Ikonförteckning

Publikation:

Open Access

Open access publikation

Publikation

Forskningspublikation (vanligen artikel).

Supplementary material

Övrigt material som tillhör forsknings publikationer

Kostnader:

Kostnader

Kostnader knutna till forskningsprojekt

Dela data & överföra data:

Dela forskningsdata inom samma projekt eller mellan olika projekt

Överföra/flytta data till annan lagringsenhet/plats eller aktör/land

En användarvänlig yta för att samverka mellan forskare

Data och lagring:

Data som forskaren/forskargruppen har. Olika forskningsområden finns representerade i rapporten.

Känslig data som forskaren/forskargruppen har. Olika forskningsområden finns representerade i rapporten.

Databas skapad av forskare eller forskargrupp

Lagring av data under projektiden

Långtidsbevarning (slutarkivering) av forskningsdata

"Rödzon", platsbundna rum där man kan utföra arbete med känslig data

"Rödzon", remote access (ej bundet av rumslig plats) rum där man kan utföra arbete med känslig data

Container

Det program som gör att flera komponenter kan fungera ihop som ett enda program. En miljö som ger komponenterna möjlighet att kommunicera med varandra och lösa uppgifter tillsammans.

Säker VPN-tunnel över Internet/pipeline

Säker VPN-tunnel, till exempel mellan två organisationer över Internet eller genom dedikerad pipeline

Federerad data

samordnade eller federerade databaser: flera databaser som hanteras som en enhet av ett speciellt program

API

Programmeringsgränssnitt

Programvara

Programvara som forskare ofta skapar själva

Forskningsidé

Forskningsidé. Forskaren formulerar en idé över ett möjligt forskningsprojekt

Datahanteringsplan

Information om datahanteringen i ett forskningsprojekt samlad i en mall

Verktyg – utveckling via forskningssamfund

Verktyg som forskare/forskarcommunity tillverkar eller använder

Verktyg – ej utvecklat av forskningssamfund

Verktyg som tillhandahålls till forskning

GPU

Graphics processing unit - grafikprocessor

Forskningsområde

Forskningsområde eller forskningsfält

Reproducerbarhet

Reproducerbar och återanvändbar data

SUNET

SND

Compliance & avtal

Olika lagar som forskning måste förhålla sig till

Patent

Patent

Licenser

Licenser för verktyg

Avtal – nationella,
internationella,
konsortieavtal

Avtal som reglerar forskning, forskningsprojekt & forskningsdata.
Kan tecknas med konsortium, EU-projekt, nationellt,
internationellt, industrin

Etikprövning

Etikprövning

Beräkning:

SNIC:s beräkningsresurser

Beräkningar lokalt

Beräkningskapacitet som finns lokalt på lärosätet

Samarbete, kommunikation & specialiserat stöd:

Support – specialiserat stöd, forskningsfrågor eller andra specialiserade rådgivare i forskningsdatafrågor

Samarbete med forskare eller industri (utanför egen affiliering)

Information mellan forskare

Figurförteckning

Figur 1 Grundkarta med sektorer.....	10
Figur 2 Grundkarta med förmågor.....	11
Figur 3 Fyrnivåmodell över infrastruktur för forskning.....	14
Figur 4 Karta efter genomförd forskarintervju	14
Figur 5 Forskarresan – de aktiviteter som forskare utför under ett forskningsprojekt	17
Figur 6 Grundkarta med system som forskare interagerar med under olika delar av processen.....	29
Figur 7 System som forskare interagerar med idag, inkl systemens relationer.....	29
Figur 8 Forskarnas nöjdhet	30
Figur 9 Forskarnas nöjdhet, detaljerad variant med motiveringar.....	31
Figur 10 Compliance och stödorganisation ur ett datalagringsperspektiv, övergripande.	32
Figur 11 Compliance och stödorganisation ur ett datalagringsperspektiv, detaljerad.....	36
Figur 12 Forskarnas drömläge för framtida utveckling.....	38